

**CESED – CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO
UNIFACISA – CENTRO UNIVERSITÁRIO
CURSO DE BACHAREL EM ARQUITETURA E URBANISMO**

GEOVANE GOMES DE OLIVEIRA

**ESTUDO PRELIMAR E DIRETRIZES PARA PROPOSTA DE UM PARQUE
URBANO NA CIDADE DE ESPERANÇA – PB**

CAMPINA GRANDE-PB

2020

GEOVANE GOMES DE OLIVEIRA

ESTUDO PRELIMAR E DIRETRIZES PARA PROPOSTA DE UM PARQUE URBANO
NA CIDADE DE ESPERANÇA – PB

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado como pré-requisito para a obtenção do Título de Bacharel em Arquitetura e Urbanismo pela Unifacisa – Centro Universitário. Área de Concentração: Estudo preliminar de Urbanismo. Orientadora: Prof.^a da Unifacisa Marco Antônio Suassuna Lima, Ms.

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação
(Biblioteca da Unifacisa)

M217p

Oliveira, Geovane Gomes.

Parque: Estudo preliminar e diretrizes para proposta de um parque urbano na cidade de Esperança – PB. Geovane Gomes de Oliveira. – Campina Grande, 2020.

Originalmente apresentada como Trabalho de Conclusão de Curso de bacharelado em Arquitetura e Urbanismo do autor Geovane Gomes de Oliveira – Unifacisa – Centro Universitário, 2018.

Referências.

1. Parque Urbano. 2. Requalificação 3. Patrimônio histórico. 4. Urbano.

CDU-712.254(043) (086)

Trabalho de Conclusão de Curso, Estudos preliminares e diretrizes para proposta de um parque urbano na cidade de Esperança – PB apresentado por: Geovane Gomes de Oliveira como parte dos Requisitos para obtenção do título de Bacharel em Arquitetura e Urbanismo outorgado pela Unifacisa – Centro Universitário.

APROVADO EM: _____/_____/_____

BANCA EXAMINADORA:

Prof.º da Unifacisa, Marco Antônio Suassuna,
Ms. Orientador

Prof.º da Unifacisa, Jakeline Silva dos Santos,
Ms.

Prof.º Convidada, Amanda Pessoa, Esp.

Dedico este trabalho a Deus, aos meus pais, a minha esposa, e a toda minha família.

AGRADECIMENTOS

Antes de tudo é a Deus, que me sustentou nestes anos de curso, fazendo milagres em minha vida. Obrigado Senhor, por tudo.

À minha esposa Graciene Araújo a quem amo muito, que me acompanhou, ajudou e compreendeu minhas ausências. A minha família de um modo em geral, meus avós José Gomes e Maria Rodrigues, minha mãe Marlene e ao meu pai José, aos meus irmãos e sobrinhos e aos meus amigos. Aos professores, pelos ensinamentos e paciência, em especial ao meu orientador Marco Suassuna, á Manuela Duarte e a professora Celênia Macedo que me ajudaram na realização deste trabalho.

A todos que fazem parte da Unifacisa e aos coordenadores do Curso de Arquitetura, Professora Jean Fechinni e o Professor Ricardo. A todos que direta ou indiretamente acreditaram no meu potencial, me incentivaram a seguir sonhando com essa profissão tão maravilhosa, que transforma ideias em realidade. Deus abençoe a todos.

“Se cada um varresse a calçada da sua casa, no fim do dia a rua toda estaria limpa”.

(Jean Wien Jean).

RESUMO

Introdução Os parques urbanos têm a função de melhorar a qualidade de vida nas cidades, ajudando contra a escassez da vegetação nos centros urbanos. Eles também podem auxiliar no combate dos efeitos negativos que a falta da vegetação causa para o meio ambiente. Esses equipamentos além de oferecer áreas destinadas à prática de exercícios físicos, de contemplação e descanso, delimitam áreas verdes promovendo o bem estar e o lazer para seus usuários, como também incorporasse a áreas históricas de uma região a fim de protegê-las da degradação, enaltecendo sua importância nos valores de uma sociedade.

Objetivo O devido trabalho tem como objetivo propor um estudo preliminar de parque urbano para a cidade de Esperança PB. Elaborando a leitura do lugar através de mapas temáticos que esclareçam as preexistências sócioespaciais da área do objeto de estudo, como também elaborar as diretrizes e esquemas propositivos para o estudo projetual do parque, promover na espacialidade a oferta de áreas de convívio e lazer, além de definir estratégias que proteja o patrimônio histórico da cidade presente no local onde será implantado este equipamento. **Metodologia** PODE ser classificada como pesquisa exploratória: obtendo o máximo de informação sobre o problema através de estudos de casos como levantamentos das condicionantes ambientais, e também descritiva: Analisar informações afim de interpretar os fatos relevantes para um melhor diagnóstico da área de estudo, Características do público alvo entre outros. **Resultados** A proposta de um estudo preliminar de um parque urbano inserido na margem do lajedo do Araxá, é de extrema importância o diagnóstico da área e o seu entorno como também compreender o comportamento das pessoas à qual será destinado do devido equipamento público. **Conclusão** Acredita-se que o parque urbano do Banabuyê, poderá oferecer diversos benefícios para a cidade de Esperança, com áreas qualificadas para o lazer de sua população além de incorporar o patrimônio histórico no local.

PALAVRAS CHAVES: Requalificação urbana. Patrimônio histórico. Parque Urbano.

ABSTRACT

Introduction Urban parks have the function of improving the quality of life in cities, helping against the scarcity of vegetation in urban centers. They can also help to combat the negative effects that the lack of vegetation causes to the environment. These equipments, besides offering areas for physical exercise, contemplation and rest, delimit green areas promoting well-being and leisure for its users, as well as incorporating historic areas of a region in order to protect them from degradation, extolling its importance in the values of a society. **Objective** The due work aims to propose a preliminary study of urban park for the city of Esperança PB. Preparing the reading of the place through thematic maps that clarify the socio-spatial pre-existence of the area of the object of study, as well as elaborating the guidelines and propositional schemes for the design study of the park, promoting in space the offer of social and leisure areas, in addition to define strategies that protect the historical heritage of the city present in the place where this equipment will be implanted. **Methodology** It can be classified as exploratory research: obtaining as much information about the problem through case studies as surveys of environmental conditions, and also descriptive: Analyze information in order to interpret the relevant facts for a better diagnosis of the study area, Characteristics of the public target among others. **Results** The proposal of a preliminary study of an urban park inserted in the margin of the Laxedo do Araxá, it is extremely important to diagnose the area and its surroundings as well as to understand the behavior of the people to whom the public equipment will be allocated. **Conclusion** It is believed that the Banabuyê urban park may offer several benefits to the city of Esperança, with areas qualified for the leisure of its population in addition to incorporating the historical heritage in the place.

KEY WORDS: Urban redevelopment. Historical heritage. Urban Park.

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 - Qualidades e cuidados que promovem os parques no meio urbano.....	24
Quadro 2 - Conceito de Parques urbano.....	25
Quadro 3 - Sinônimo de corpo e alma dentro para o paisagismo.....	27
Quadro 4 - Artigos da carta de Florença	29
Quadro 5 - Patrimônio cultural e monumento histórico.....	31
Quadro 6 - Tipos de Bens culturais.....	34
Quadro 7 - Árvores do local em estudo.....	70
Quadro 8 - Arbustos presentes no local de estudo.	71

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Dados geográficos e censórias do Município de Esperança – PB.....	35
Tabela 3 - Fichas técnica e localização do parque Ibirapuera	38
Tabela 4 - Avaliações do correlato Parque do Ibirapuera.	45
Tabela 5 - Fixa técnica do Geoparque.....	46
Tabela 6 - Aspectos relevantes do parque	49

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

FAUUSP: Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo.

ABNT: Associação Brasileira de Normas Técnicas.

CESED: Centro de Ensino Superior e Desenvolvimento

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	18
2	FUNDAMENTAÇÕES TEÓRICAS	20
2.1	ASPECTOS HISTÓRICOS DOS PARQUES URBANOS	20
2.2	CONCEITOS DE PARQUES URBANOS	23
2.2.1	PARQUES URBANOS E A IMPORTÂNCIA DO PAISAGISMO	26
2.2.2	AS ÁRVORES NOS PARQUES URBANOS ATRAVÉS DO PAISAGISMO	27
2.2.3	PARQUES URBANOS EM LOCAIS HISTÓRICOS.....	28
2.2.4	HISTÓRICO DA CIDADE DE ESPERANÇA E O MONUMENTO DAS PEDRAS DO ARAXÁ.....	30
2.3	CAPELA DE NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO.....	32
2.3.1	LOCAIS HISTÓRICOS E SUA IMPORTÂNCIA.....	33
2.4	CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA – PB	35
2.5	ANÁLISE CORRELATA	37
2.5.1	PARQUE DO IBIRAPUERA SÃO PAULO.....	37
2.5.1.1	<i>FICHA TÉCNICA</i>	38
2.5.1.2	<i>DIRETRIZES E ESPECIFICIDADES DA PROPOSTA</i>	39
2.5.2	GEOPARQUE NACIONAL FANGSHAN TANGSHAN	46
2.5.2.1	<i>PRAÇA DE CHEGADA</i>	47
2.5.2.2	<i>O PAISAGISMO</i>	48
2.5.2.3	<i>ASPECTOS RELEVANTES DO PARQUE</i>	49
2.5.3	PARQUE PARANOÁ, DF.....	49
2.5.3.1	<i>FICHAS TÉCNICA</i>	51
2.5.3.2	<i>LOCALIZAÇÕES</i>	51
2.5.3.3	<i>CONECTIVIDADES COM O ENTORNO</i>	52
2.5.3.4	<i>VEGETAÇÕES</i>	53
2.5.3.5	<i>EQUIPAMENTOS PRINCIPAIS</i>	54
2.5.3.6	<i>ACESSOS</i>	55
3	METODOLOGIAS	57
3.1	CLASSIFICAÇÕES DA PESQUISA	57
3.1.2	COLETAS DE DADOS	57
3.1.3	ANALISE DE CORRELATOS	58
3.1.4	DESCRIÇÕES DAS ETAPAS DO PROJETO.....	58

3.1.5	CONDICIONANTES LEGAIS.....	58
4	PROPOSTAS ARQUITETÔNICA	59
4.1	MUNICÍPIOS DE ESPERANÇA / PB	59
4.1.1	MAPAS DA FAIXA ETÁRIA POPULACIONAL DE ESPERANÇA – PB	60
4.1.2	LOCALIZAÇÕES	64
4.1.3	LOCALIZAÇÕES DO LOTE.....	65
4.1.4	ESCOLHAS E JUSTIFICATIVA	66
4.1.4.1	<i>DIMENSÕES, TOPOGRAFIA E VEGETAÇÃO.</i>	67
5	MEMORIAL DESCRITIVO	83
5.1	ESQUEMA TÁTICO DOS FLUXOS	83
5.2	CONECTIVIDADE COM O ENTORNO	84
5.3	ZONEAMENTO	85
5.4	VEGETAÇÃO	86
5.5	CICLOVIAS, COOPER E OS CAMINHOS.....	89
5.6	ÁREAS VERDES	90
5.7	ÁREAS PERMEÁVEIS E IMPERMEAIS.....	91
5.8	IMPLANTAÇÃO GERAL	92
	REFERENCIAS	96

1 INTRODUÇÃO

A implantação de áreas verdes nas cidades permite tanto as práticas de atividades físicas ao ar livre quanto o contato e contemplação com a natureza, possibilitando ao refúgio da rotina urbana cada vez mais intensa e estressante. Para o urbanismo saudável, o lazer é uma das necessidades de suma importância para a qualidade de vida da população, sendo também o maior responsável pela mudança no programa de atividades dos espaços livres públicos o que inclui os parques urbanos e suas áreas verdes, (LABVERDE, 2013). No entanto, essas áreas quando conciliadas a outras vertentes como a proteção ao patrimônio histórico por exemplo, podem trazer diversos benefícios para o público, tanto espaciais quanto culturais, num só lugar. Isto pode ocorrer quando há uma edificação de valor histórico inserida numa área em estudo, fazendo parte de sua paisagem. É o caso da Capela de nossa Senhora do perpetuo Socorro, que está próxima do objeto de estudo.

O planejamento de uma cidade deve dá atenção aos vazios urbanos livres de edificações ou áreas ociosas, pois eles servem para inserir jardins, praças e parques urbanos, no entanto, este último tem a função de integrar os espaços construídos e valorizar os espaços e recursos naturais e os que são destinados para a circulação, como também a variedades dos elementos que compõem a paisagem urbana. No que diz respeito a funções sociais, trata-se de oferecer espaços onde não há o uso público ou seja em terrenos ociosos, a fim de garantir a presença da população e a conservação dessas áreas, (BOVO e AMORIM, 2009). Seguindo estes parâmetros, aborda-se a seguinte questão. A cidade de Esperança possui áreas verdes voltadas para o lazer e o bem estar da sua população?

A falta da vegetação nos centros urbanos leva a consequências negativas para o meio ambiente, podendo alterar o clima local, aumentando a temperatura além dos riscos de enchentes e deslizamentos em dias chuvosos. (AMORIM, 2001 p. 38). As áreas verdes são consideradas um indicador na qualidade ambiental urbana, elas são primordiais para o bem estar dentro da cidade, porém, a inexistências delas pode interferir de maneira direta na vida das pessoas (AMORIM, 1993). Ainda para o autor, os espaços livres nas cidades voltado para o interesse público, são utilizadas na maioria das vezes para fins educativos, esportivos e de saúde, no entanto, os lugares que contém áreas verdes onde as pessoas vão em busca do lazer como os parques urbanos, são de fato raros na maioria das cidades do interior do Brasil.

Logo, tomando conhecimento que na cidade de Esperança PB, mais especificamente do bairro Beleza dos Campos, necessita de uma intervenção urbanística, o presente trabalho

tem como **objetivo geral**: propor um estudo preliminar de parque urbano para a cidade de Esperança PB, quanto aos **objetivos específicos**: elaborar a leitura do lugar através de mapas temáticos que esclareçam as preexistências sócioespaciais da área do objeto de estudo; elaborar diretrizes e esquemas projetuais para o estudo projetual do parque; promover a oferta de áreas de convívio e lazer, além de incorporar a capela de Nossa Senhora do Perpetuo Socorro ao projeto do parque, visando proteger o patrimônio histórico através das intervenções urbanísticas no local.

É válido enfatizar que a investigação da temática surgiu a partir dos problemas encontrados na área em estudo, de modo que, este trabalho através do planejamento urbano, venha a minimizar tais problemas existentes como: as áreas ociosas, a poluição visual da paisagem da capela e seu entorno, a ausência de áreas de lazer que promovam qualidade de vida urbana para os habitantes da região.

2 FUNDAMENTAÇÕES TEÓRICAS

Este capítulo busca apresentar fatores que contribuam na elaboração do estudo preliminar de um parque urbano para a cidade de Esperança PB, através de conceitos e métodos, que servirão como guias nas várias etapas projetuais do mesmo, analisando o histórico do sítio onde será proposta sua implantação, como também a cultura local, que indica quais valores deve ser seguida, além de analisar artigos com ênfase na proteção de monumentos históricos. Esses aspectos servirão para entender qual o papel do parque urbano para a cidade, e o impacto paisagístico no meio urbano da cidade de Esperança-PB.

2.1 ASPECTOS HISTÓRICOS DOS PARQUES URBANOS

O surgimento dos parques urbanos ao longo da história se deu de forma gradual ainda no mundo antigo, sendo trabalhado e aperfeiçoado ao longo do tempo. Segundo De Angelis (2000), a China e Egito se destacam como propulsores no aparecimento dessa ferramenta de controle urbano, mas ainda de uma maneira tímida uma vez que as presenças desses equipamentos eram voltadas para fins particulares e não precisamente ao lazer, como visto nos dias de hoje. Na China, a função era de finalidades religiosas e filosóficas, já para o Egito, serviam para amenizar a temperatura das residências.

No final do século XVII, a insalubridade nas cidades europeias e o surgimento da revolução industrial, fizeram com que a busca pelos espaços verdes aumentasse devido a poluição urbana, com isso a necessidade de implantar novos jardins, com a finalidade de promover o lazer para a população, isso se tornou cada vez mais frequente (DE ANGELIS, 2000). Na contemporaneidade, com a poluição tanto do ar como a sonora, e também pelos maus costumes vividos pela sociedade urbana, o campo se tornou desejado por todos, pois possuía ar puro e calma, assim, surgiu a valorização do campo e das áreas verdes nos centros urbanos (SILVA, 2003).

Observa-se que a medida que as cidades vão crescendo ao redor do mundo, a qualidade de vida nelas tende-se a ser comprometida, devido a uma série de fatores que contribui para isso, como poluição e a rotina estressante do dia a dia, fazendo com que as pessoas busquem áreas que ofereçam espaços verde e tranquilas para o lazer.

No Brasil, em 1783 surgem os jardins tal como compreendemos hoje, tornando-se um marco na história do paisagismo brasileiro, isso foi possível através da inauguração do passeio público do Rio de Janeiro que sendo o primeiro espaço pública voltado para o lazer da

população neste país, (MACEDO, SAKATA, 2003). Ainda para o autor, D. Luís de Vasconcelos, tinha o objetivo aumentar a área de recreação para a população da cidade do Rio de Janeiro, para ele, aterrar a lagoa do Boqueirão seria para ele importante para o saneamento urbano, ganhando o Passeio Público e toda a área em frente ao antigo Aqueduto da Lapa, uma vez que as águas da Lagoa chegavam bem pertos dos Arcos. Conforme defendido por Carvalho (1985 p. 66). O modelo de parque escolhido foi o que melhor se aproximou do ideal de civilidade instituído nas modernas cidades europeias da época.

Figura 1 - Passeio público do Rio de Janeiro

Fonte: As histórias dos monumentos do Rio (2018).

Conforme mostra a figura 1, o passeio público do Rio de Janeiro tinha uma expressão da natureza dominada pela razão humana, com um traçado orgânico conforme os moldes europeus bastante utilizados na época, isso dava um aspecto luxuoso ao parque que veio para acrescenta as discussões sobre o lazer no Rio de Janeiro e no Brasil desde então.

Conforme defendido por Macedo e Sakata (2003), o Campo de Santana, também foi localizado no Rio de Janeiro, um outro momento na história do planejamento de espaços livres públicos, do período colonial voltado para o lazer. De autoria do Mestre Valentin, assegura a forte influência da escola francesa, e revela um digno exemplar da vinda da Missão Francesa ao Brasil. Ainda para o autor, o lugar era um dos favoritos para

comemorações de eventos e realização de formaturas militares, foi palco de momentos históricos. Como a Aclamação do Imperador D. Pedro I e Proclamação da República, por ser próximo à casa do então Marechal Deodoro, além de manifestações públicas, como os protestos da Revolta da Vacina.

Nota-se que o campo de Santana foi palco de vários momentos da história do Rio de Janeiro e do Brasil, e tem esse aspecto como ponto fundamenta para a sua conservação, desde sua inauguração foi um local planejado em meio ao crescimento urbano na região como mostra a figura abaixo.

Figura 2 - Campo de Santana

Fonte: O Rio de antigamente (2018).

Diante do exposto, faz-se necessário destacar que os prováveis motivos nos quais levaram a implantação dos parques urbanos pelo mundo e também no Brasil, foi provavelmente a necessidade de ter ambientes onde oferecesse qualidade de vida através de locais direcionados ao lazer aonde o espaço possa oferta a praticar atividades físicas e de descanso, além dos passeios que contemplassem a natureza de forma a receber tais públicos em geral, na contemporaneidade os parques contém a função de oferta o lazer para a população que por sua vez tem o contato com a natureza.

2.2 CONCEITOS DE PARQUES URBANOS

De um modo geral os parques urbanos com equipamentos públicos, permitem que as pessoas tendam a satisfazer seu bem estar, através de espaços adequados para o lazer, esportes, cultura dentre outras coisas, além de preservar o meio ambiente em que o mesmo está inserido (FERREIRA, 2005). Já para Amorim (2001), os parques urbanos são primordiais tanto para as questões ambientais quanto para a qualidade de vida da população urbana.

Os Parques urbanos assim denominados, são considerados obras que estruturam os programas ambientais nas cidades pelo mundo, onde o planejamento urbano toma posse deste instrumento para gerenciar áreas degradadas, conciliando tanto os aspectos urbanos e ambientais como as exigências da legislação ambiental e a realidade existente. Para Magnoli, (2006), é constituído de áreas verdes destinadas à conservação e preservação dos recursos naturais, interligar fragmentos de vegetação e outros elementos encontrados em uma paisagem o que é uma característica do mesmo, são usados nos corredores ecológicos. No entanto, nos parques urbanos têm-se a agregação de funções de uso humano, com atividades de lazer, cultura e rotas de locomoção não motorizada, como ciclovias e caminhos de pedestres.

No caso dos parques lineares, um tipo de parque urbano, tem como um de seus princípios fundamentais aumentar a área de várzea dos rios, aumentando a zonas de inundação e tendo uma vazão mais lenta da água durante as cheias dos rios, por exemplo. Além de evitar a ocupação humana irregular em áreas de proteção ambiental (MAGNOLI, 2006).

Para o urbanismo moderno o lazer foi uma das necessidades de suma importância para a qualidade de vida, sendo também o maior responsável pela mudança no programa de atividades dos espaços livres no meio urbano, ou seja, áreas ociosas. Segundo Magnoli (2006), a importância da implantação de novos parques urbanos nas cidades, adequando às áreas verdes e os espaços públicos existentes, com a finalidade de otimizar esses espaços para o atendimento das suas funções sociais e ecológicas e melhorarem a qualidade de vida da população, redefinindo a estrutura paisagístico ambiental das cidades.

Nota-se que a importância do lazer nos centros urbanos, é cada vez mais frequente e necessário para que haja aspectos saudáveis a sociedade contida nelas, onde as pessoas possam interagir com a natureza e ao mesmo tempo que a proteja da degradação.

Conforme o quadro 1, observa-se a importância desses equipamentos e também os cuidados que eles exigem pós sua implantação.

Quadro 1 - Qualidades e cuidados que promovem os parques no meio urbano.

PRECAUÇÕES	VANTAGENS
<ul style="list-style-type: none"> • Necessita que se façam desapropriações e relocações das ocupações irregulares, quando presentes. • Possui um alto custo de implantação quando são necessárias desapropriações. • Devem ser previstos serviços de manutenção periódicos, como qualquer outro equipamento público de lazer. • Se não houver envolvimento da população, o parque pode sofrer com depredações. • A acessibilidade ao parque deve ser garantida. 	<ul style="list-style-type: none"> • Melhoria do microclima urbano, da circulação do ar, do balanço da umidade e da captura de poeiras e gases, entre outros. • Vetor recreativo para as populações urbanas. • Palco natural em meio urbano, propício a manifestações culturais de conservação da natureza, educação ambiental e investigação científica. • Lugares repousantes, com contribuição para o escape de tensões psíquicas, muito frequentes em meios urbanos. • Pode ser implementado em etapas.

Fonte: (Toledo e Santos, 2008).

Entende-se que não basta apenas implantar um parque visando a melhoria da qualidade de vida da população, também é necessário a sua manutenção para que o uso no mesmo prevaleça.

Conforme citado anteriormente o conceito de parque urbano trata-se da conservação do meio ambiente e em geral é utilizado no planejamento das cidades pelo mundo e está caracterizado como:

“Áreas verdes que podem trazer qualidade de vida para a população. Pois proporcionam contato com a natureza e suas estruturas e qualidade ambiental, quando adequadas e atrativas, são determinantes para a realização de atividade física e o lazer”. (SZEREMETA, e ZANNIN, 2013, p.177).

Percebe-se que os parques têm seu papel importante no planejamento urbano, a implantação de novos equipamentos deste tipo nas cidades, adequa às áreas verdes como também os espaços públicos já existentes, com o intuito de otimizar essas áreas para que as

suas funções sejam bem atendidas tanto no âmbito social quanto ecológicas, melhorando a qualidade de vida da população, redefinindo a estrutura paisagístico ambiental das cidades.

Conforme defendido por Morero (2007), há uma tendência cada vez maior de se implantar esses instrumentos para recuperar áreas degradadas e de proteção permanente, além dos vazios ociosos com uma área considerável como mostra o quadro abaixo.

Quadro 2 – Conceito de Parques urbano.

PARQUES URBANOS
É uma área verde com função ecológica, estética e de lazer, no entanto, com uma extensão maior que as praças e jardins públicos.

Fonte: (MEDEIROS, 2016).

Segundo Toledo e Santos (2008), há vários benefícios trazidos por essas áreas verdes, a saúde mental e física da população depende do efeito direto que a vegetação tem sobre ela. Para Oliveira (1996), estes efeitos são essenciais para a valorização de áreas de convivência para a sociedade, valorização das propriedades economicamente e para a formação de uma memória e do patrimônio cultural.

Os espaços vazios ociosos das cidades, servem para introduzir os parques urbanos, e o seu desenho pode ser lido em face dos contextos em que são implantados como parte dos mecanismos de controle social. Estes aspectos são levantados sucintamente para receber contribuições em área que consideramos de intensa implicação no desenho urbano como um todo, segundo (MAGNOLI, 2006). Para Medeiros (2016), há uma importância cada vez mais crescente dos parques no planejamento urbanos em espaços onde não há o uso público, com a criação de políticas públicas direcionadas a melhoria da qualidade de vida da população.

Ainda para ele, há uma tendência em utilizar a ecologia da paisagem como parâmetros para projetos de parques urbanos. Segundo Maymone (2009), a presença de parques no espaço urbano diminui a deterioração da qualidade de vida e combate os processos de degradação ambiental através da manutenção bióticas, favoráveis ao conforto térmico e aos locais, para práticas de lazer, recreação, esportes, contemplação além dos espaços culturais e educativos.

Para Ahern (1995), as principais características desses espaços é a linearidade que neles constam, seus caminhos podem criar vínculos, conexões em diversas escalas, além de serem espaços que predominam várias funções cujo os objetivos devem ser levados em questão o meio ambiente e a economia do local. Já para Macedo (2012), os parques urbanos

têm como finalidade a conservação do corpo d'água e matas nativas remanescentes entre outras coisas.

2.2.1 PARQUES URBANOS E A IMPORTÂNCIA DO PAISAGISMO

Conforme defendido por Abbud (2010) a vida agitada do homem urbano nos dias de hoje passa por um confinamento doméstico causado também pela insegurança nas ruas, por isso, tende-se a trazer a natureza para perto dele, desse modo surgem o paisagismo na vida das pessoas, os projetos paisagísticos estão presentes nos parques urbanos e lineares, jardins, canteiros e rotatórias dentre outras coisas.

Assim como nas diversas expressões artísticas, o paisagismo busca criar beleza, uma vez que todos espaços inicialmente começam pela estética, essa arte é a única que participam todos os cinco sentidos que possuímos, se um jardim conseguir aguçar todos esses sentidos, mostra que está cumprindo com seu papel corretamente. O projeto paisagístico prever os espaços que serão utilizados em um determinado lugar, e não apenas colocando um maciço vegetal. (ABBUD, 2010).

Para Abbud (2010), é preciso planejar o que está acima de nossas cabeças, pois é comparada ao teto na arquitetura e é representado no paisagismo pelas copas das árvores que protegem do sol e da chuva, já as paredes são os taludes, arbustos, árvores, rochas dentre outros que se representa por barreiras naturais protegendo do vento e assoreamento do terreno, algumas espécies quando isoladas podem levar a características de esculturas, no contrário, elas fazem parte apenas do maciço.

Conforme frisado anteriormente, é válido enfatizar que a maneira como deve ser feito o arranjo no paisagismo de um parque urbano, jardim ou praças é tal como são feitos na arquitetura, onde cada elemento tem sua função estruturante como telhados e paredes e os espaços funcionais fazendo com que tudo esteja em harmonia. Na criação do paisagismo os significados entre o corpo e a alma, é bastante expressivo pois compara-se aos equipamentos de um parque com o corpo humano, pois tudo que consta dentro de um parque pertence a ele, conectando-se para que o mesmo flua de maneira harmônica assim como funciona um corpo humano, no caso da alma se referem sua essência, histórica, cultural, sendo atribuídos valores sentimentais significante a uma sociedade (ABBUD, 2010, p.34).

Portanto podemos salientar que para a criação de um equipamento público seja ele uma praça, jardins ou parque é importante atribui-los valores para que haja vínculo com a sociedade num todo. Essas comparações com o corpo humano têm sentido quando analisada

diante das funções que cada um deles exerce para se manter em harmonia, como mostra o quadro 4 logo abaixo.

Quadro 3 - Sinônimo de corpo e alma dentro para o paisagismo.

CORPO	Todos os espaços de uso que se assemelham a órgãos e aos caminhos que são como vasos sanguíneos.
ALMA	É o sentimento, a importância, a história, que o local tem para um determinado povo.

Fonte: ABBUD (2010, p. 35).

Nota-se que é fundamental entender os valores já atribuídos anteriormente por uma sociedade, de forma que todos os caminhos e lugares sejam parte de algo maior com identidade própria.

2.2.2 AS ÁRVORES NOS PARQUES URBANOS ATRAVÉS DO PAISAGISMO

A vegetação que compõem os parques urbanos está dividida em três tipos: arbóreos, arbustivos e forrações, quando arranjado de uma forma coerente tem-se como resultado um efeito interessante, no entanto é preciso saber se a área é suficiente para recebe-las, pois necessitam de área generosa, geralmente são parques, praças, jardins, canteiros centrais e rotatórias (ABBUD, 2010, p. 52).

Para Hartman e Strom (1995), identifica-se que dois elementos-base na estruturação das áreas vegetadas urbanas é de fato muito importante, são os nós e as conexões. Os nós são caracterizados por meio de porções do solo urbano que podem servir como destino para usos recreativos. Já para Strom (2007) as conexões ligam as paisagens e suas florestas através de corredores e cinturões verdes.

Uma vez bem geridos e mantidos, os espaços livres com áreas vegetadas podem contribuir para a regeneração ambiental e paisagística das florestas urbanas, garantindo a sua integridade ecológica e mitigando as pressões e os impactos futuros das ocupações urbanas (PIPII; TRINDADE, 2013).

Para Pippi e Trindade (2013), as árvores representam a vegetação urbana e têm diversos papéis atribuídos a elas como: funções econômicas, culturais, estéticas e utilitárias.

Ela contribui para o microclima, amenizar a radiação solar, aumentar a umidade relativa do ar e reduzir a carga térmica dos ambientes livres de edificação.

2.2.3 PARQUES URBANOS EM LOCAIS HISTÓRICOS

Considerando que na área em estudo existe um monumento histórico, à Capela de nossa Senhora do Perpetuo Socorro, é oportuno discorrer sobre o assunto, de acordo com Max (1987), a filosofia da paisagem construída, estão conceituadas tanto nos jardins, quanto nos parques ou até mesmo no desenvolvimento de áreas urbanas, estão baseadas na direção histórica ao longo do tempo, reconhecendo cada período como na expressão do pensamento estético que se manifesta nas demais artes. Segundo a Carta de Florença (1981), o jardim histórico é usado como formação arquitetônica e vegetal de interesse público, composição da arquitetura cujo material é principalmente vegetal, portanto, vivo e, como tal, perceptível e renovável.

Assim como a carta de Florença, é citada a questão das áreas verde em outras cartas como a Carta de Lisboa, (1995). Segundo ela, a gestão urbana procura requalificar a cidade existente através de múltiplas intervenções, potencializando ações sociais, econômicas e funcionais para melhorar a qualidade de vida das populações que lá e residem, para isso, exige o melhoramento das condições físicas do parque construído pela sua reabilitação e instalação de equipamentos, infraestruturas, espaços públicos, mantendo a identidade e as características da área da cidade a que dizem respeito.

Com base no que foi citado acima, a área no qual será proposto o parque urbano do Banabuyê tem grande potencialidade para desenvolver a requalificação do lugar e proteger a historicidade do mesmo, como mostra nos artigos da mesma no quadro 4, logo a seguir.

Quadro 4 - Artigos da carta de Florença

ARTIGO 1	Um jardim histórico é uma composição arquitetônica e vegetal que, do ponto de vista da história ou da arte, apresenta, um interesse público. Como tal é considerado monumentos.
ARTIGO 2	O jardim histórico é uma composição arquitetônico cujo o material é principalmente vegetal, por tanto vivo, e como tal, perceptivo e renovável.
ARTIGO 3	Por ser monumento, o jardim histórico deve ser salvaguardado conforme o espírito da carta de Veneza. Todavia, como monumento vivo, sua salvaguarda requer regras específicas, que são objeto da presente carta.
ARTIGO 4	Destacam-se na composição arquitetônica do jardim histórico: seu plano e os diferentes perfis do seu terreno, suas massas vegetais, sua essência, seu volume, seu jogo de cor, seu espaçamento, suas alturas respectivas.

Fonte: (Carta de Florença, 1981)

Ainda a carta de Florença (1981), os jardins tornam-se um sentido cósmico devido á relação homem e natureza, eles tornam-se testemunho de uma cultura e estilos de uma época. Esses jardins não podem ser separados do seu próprio meio sejam urbano ou rural.

Portanto, faz-se necessário aborda tal assunto devido a existência desses locais históricos na área de intervenção do devido parque, podendo assim incorpora a capela de Nossa Senhora do Perpetuo Socorro e o Lajedo do Araxá ao projeto de estudo preliminar agregando valores a área, dando a população local, um equipamento urbano que ofereça qualidade de vida ao mesmo tempo em que acentue o poder de proteção por parte de seus

usuários para com a capela e o lajedo, além de promover a importância dos índios Banabuye para a região de Esperança mais precisamente na área em questão.

2.2.4 HISTÓRICO DA CIDADE DE ESPERANÇA E O MONUMENTO DAS PEDRAS DO ARAXÁ

Para que seja inserido um parque urbano numa cidade, é preciso antes entender os fatores históricos, culturais, ambientais e técnicos que levam a concepção do mesmo.

A existência de pontos históricos, matas remanescentes e áreas não edificadas numa cidade e que fazem parte da evolução da localidade ao longo do tempo, servem como base para inserir este tipo de equipamentos, uma vez que eles protegem da degradação (ABBUD,2008).

A cidade Esperança através de sua história, é marcada por um manancial que deu origem a ela, um reservatório denominado tanque do Araxá, construído pelos índios ainda no século XVIII, teve grande importância para os tropeiros da Borborema anos mais tarde, por ser um local estratégico de descanso para as tropas e abastecimento dos animais, tornou-se parada obrigatória para estes desbravadores que saíam do litoral e iam para o sertão, o manancial viria a dar origem posteriormente ao açude Banabuyê, (FERREIRA, 2011).

Já o monumento está erguido sob um grande lajedo, denominado pelos indígenas de Araçá ou Araxá, que no tupi guarani significa um lugar onde o sol é avistado primeiro. Nos anos 20 a cidade de esperança passou por um surto de cólera que atingiu muitas pessoas na época, diante deste fato Dona Esther (Nina) então primeira dama, fez uma promessa, e alcançou a graça reconhecida por Dom Aduino Aurélio de Miranda Henriques, Bispo da Paraíba, assim junto com seu marido o então prefeito Manuel Rodrigues de Oliveira, mandaram construir um monumento em homenagem a Nossa Senhora do Perpetuo do Socorro, no alto do lajedo de Araxá, depois disto tornou-se um local de visitação e símbolo de religiosidade para os esperancenses (FERREIRA, 2011).

Diante do que foi exposto, percebe-se que essa área é importante na história da cidade de Esperança, este aspecto histórico pode favorecer um monumento, a ser reconhecido como patrimônio cultural, para que isso possa se torna possível deve-se haver uma intervenção urbana no perímetro em que ele se inserir, por isso, a implantação de um parque urbano no local pode barrar o avanço da cidade sobre ele, limitando em uma determinada altura o gabarito das construções para que a visão de suas fachadas prevaleçam e não seja prejudicada ou que a área em que ela está erguida não venha a ser descaracterizada (IFHAM, 2017).

Com base no que pode ser considerado como patrimônio histórico, diversas cidades pelo Brasil possuem algum tipo de representação desse tipo, devido a relevância que tem para com a história de uma sociedade ou lugar, como mostra o quadro 5.

Quadro 5 - Patrimônio cultural e monumento histórico

PATRIMÔNIO CULTURAL	É todo aquele que sendo objeto, construção ou ambiente, a sociedade lhe atribua um valor especial, estético, artístico, documental, ecológico, histórico, científico, social ou espiritual e que constitua um patrimônio cultural essencial a transmitir às gerações futuras.
MONUMENTO HISTÓRICO	À noção de monumento histórico compreende a criação arquitetônica isolada bem como o sítio urbano ou rural que dá testemunho...estende-se não só as grandes criações, mas também às obras modestas que adquiriram com o tempo uma significação social.

Fonte: Carta de Veneza (1964).

Destaca-se a importância de se preservar o patrimônio histórico para que as gerações posteriores tenham o pleno conhecimento da sua própria cultura. Segundo a Carta de Veneza (1964), o monumento histórico corresponde a uma criação de caráter arquitetônico isolado seja no sítio urbano ou rural que testemunha a ele, é atribuído não só a grandes obras mas também aquelas bem modestas, desde que tenha um significado para a sociedade.

Já para o monumento excepcional, agregar-se ao patrimônio tornando-se um bem inseparável do meio onde estar situado, sendo testemunhado pela história. Tanto as construções, demolições ou novas habitações, não poderão de forma alguma modificar as características de volumetria e cores dos monumentos no ambiente próprio, utilizando o patrimônio como uma função utilidade para a sociedade. (CARTA DE VENEZA 1964).

2.3 CAPELA DE NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO.

Entende-se que a existência de uma área histórica pode agregar valores a um determinado lugar, e a Capela de Nossa Senhora do Perpetuo Socorro é um exemplo disso, por ser um símbolo da cidade de Esperança junto com o lajedo do Araxá formando uma área histórica, este último por sua vez, abrigava os índios Banabuyê primeiros Habitantes da região. Posteriormente era parada obrigatória dos tropeiros da Borborema para abastecer os animais (FERREIRA, 2015).

Segundo Rau Ferreira (2015), no início do século passado houve um grande surto de cólera causando uma verdadeira pandemia. A então primeira dama da cidade de Esperança, Dona Esther (Nina) Rodrigues, esposa do Ex-prefeito Manuel Rodrigues de Oliveira (1925/29), teria feito uma promessa e preconizado o fim daquele mal. Alcançada a graça, fez construir sobre o lajedo um símbolo de religiosidade e devoção.

Figura 3 - Capela de Nossa Senhora do Perpetuo Socorro.

Fonte: Blog Esperança PB, 2018.

Segundo Ferreira (2015), a região onde atualmente se situa o município de Esperança, era habitado por índios Cariris. Eles construíram um reservatório de água potável, que mais tarde serviria de pretexto para atrair os colonos ao local, forçando os nativos a retirarem-se

sentido ao interior. Os colonos batizaram o manancial de “Tanque de Araçá ou Araxá” e assim permanece.

O português chamado Marinheiro Barbosa, construiu uma casa nas imediações e denominou o local de “Beleza dos Campos”, apossando-se das terras da redondeza por onde se encontra a atual cidade de Esperança.

Acredita-se que esses colonos tenham abandonado suas terras alguns anos depois, chegando em seguida três irmãos, também portugueses que edificaram casas de Taipa, na atual Avenida Manoel Rodrigues de Oliveira, (FERREIRA, 2015).

Assim como qualquer outra cidade, Esperança tem sua história marcada partir de um lugar estratégico, onde os primeiros habitantes escolheram permanecer a partir de um bem comum.

2.3.1 LOCAIS HISTÓRICOS E SUA IMPORTÂNCIA

Os locais com apelos históricos como o lajedo do Araxá e a capela de Nossa Senhora do Perpetuo Socorro ao lado do terreno em estudo, no Bairro Beleza dos Campos, tendem a ser esquecidos pela população degradando-se ao longo do tempo caso não seja atribuída a devida importância ao mesmo.

Figura 4 - Lajedo do Araxá e o antigo açude Banabuyê

Fonte: Acervo do autor 2018.

A imagem acima mostra o lajedo do Araxá e a sua margem, o já extinto açude Banabuyê com o monumento sobre as pedras. O manancial é um exemplo do esquecimento de áreas históricas por parte da população e conseqüentemente a degradação sobre ele, uma vez, que o mesmo não existe mais.

O ato de proteger os bens culturais respeitando a obra como um caráter coletivo seja ele móvel ou imóvel, material ou imaterial, dos antepassados de uma sociedade, cria um laço com as gerações posteriores que manterão vivos esses bens, uma vez que dando a devida atenção ao passado pode se compreender o presente buscando melhora cada vez mais no futuro (GHIRARDELLO; SPISSO, 2008).

Nota-se que é essencial a proteção dessas obras para que seja respeitado pela prosperidade como mostra o quadro 7 logo a seguir.

Quadro 6 - Tipos de Bens culturais

BENSMATERIAIS	É composto por um conjunto de bens culturais classificados segundo sua natureza, conforme os quatro Livros do Tombo: arqueológico, paisagístico e etnográfico; histórico; belas artes; e das artes aplicadas.
BENSIMATERIAIS	Dizem respeito àquelas práticas e domínios da vida social que se manifestam em saberes, ofícios e modos de fazer; celebrações; formas de expressão cênicas, plásticas, musicais ou lúdicas; e nos lugares (como mercados, feiras e santuários que abrigam práticas culturais coletivas).

Fonte: (GHIRARDELLO; SPISSO, 2008).

“O tombamento é um conjunto de ações, realizadas pelo poder público e alicerçado por legislação específica, que visa preservar os bens de valor histórico, cultural, arquitetônico, ambiental e afetivo, impedindo a sua destruição e/ou descaracterização. Como exemplo, pode-se buscar as Leis nos sites” (GHIRARDELLO; SPISSO, 2008).

Percebe-se que apesar de sua importância, o Bem material tem que antes ser escrito em um dos quatro livros de tomo, no contrário, fica vulnerável as ações do homem moderno. A existência de um monumento histórico em um determinado lugar, seja urbana ou rural, dá-

se ao local um apelo de proteção e conservação pela sociedade, e para fortalecer essa proteção muitas vezes são implantados parques urbanos, eles ajudam a inibir a degradação.

Segundo Ghirardello; Spisso (2008), é o ato de tomar, ou seja, registrar coisas ou fatos relativos a uma especialidade ou região, para proteger, assegurar, garantir a existência por parte de algum poder. Este nome tem origem em Portugal, vem da Torre do Tombo, ou do Arquivo (uma das torres do Castelo de São Jorge), onde eram guardados documentos importantes que hoje fazem parte do Arquivo Central do Estado Português.

Diante do exposto, pode-se afirmar que o ato de conserva visam à manutenção do patrimônio histórico, sem alteração de suas características, de modo a preservar seu significado cultural. Então, dessa forma o parque urbano do Banabuyê vem para acrescentar tais processo entre a conservação, tanto da Capela de Nossa senhora do Perpetuo Socorro quanto o Lajedo do Araxá, e também auxiliando principalmente no bem estar da população Esperancense, uma vez que a qualidade de vida dessas pessoas encontra-se um tanto esgarçado no que diz respeito ao lazer dentro da cidade de Esperança.

2.4 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA – PB

O presente trabalho está direcionado a proposta do parque urbano no município de Esperança – PB, por tanto a necessidade de compreender suas condicionantes é de suma importância, começando pela região onde estar localizada a cidade através dos dados que constam na tabela 1.

Tabela 1 - Dados geográficos e censórias do Município de Esperança – PB

Esperança - PB				
Itens		Quantidade	%	Km 2
Localização	Agreste Paraibano			
Área	Território			165.189 km2
Habitantes	Total de Moradores	31.095		
Urbana	População Urbana		69,60%	
Rural	População Rural		30,40%	

Fonte: IBGE 2010.

Os dados obtidos servirão como base para identificar qual o percentual da população entre homens e mulheres e a região onde se encontra o município. Como também mostra a figura 5 a seguir.

Figura 5 – Mapa de localização do município de esperança – PB

Fonte: IBGE (2010).

O município encontra-se em uma região árida do Nordeste brasileiro, e como tal as características locais do clima, da fauna e da flora terão de ser respeitadas para que se obtenha proposta de parque para o local.

Quando comparado com os outros municípios do estado, Esperança fica na posição 21 de 223, enrolação ao desenvolvimento econômico. Já quando comparado a outras cidades do Brasil, sua posição é 1724 de 5570 no senário nacional, segundo o IBGE 2010.

Tabela 2 - Condições dos domicílios de esperança-PB

DOMICÍLIOS URBANOS	Com esgotamento sanitário adequado	62.7%
DOMICÍLIOS URBANOS	Em vias públicas com arborização	48.2%
DOMICÍLIOS URBANOS	Em vias com urbanização adequada	21.7%

Fonte: IBGE (2010).

O quadro acima mostra como está a situação das residências do município de Esperança-PB, onde mostra que 37,3% ainda não tem saneamento adequado, no que diz respeito a vias arborizadas 51,8% das vias não tem árvores o que leva a aridez das ruas e por fim, as vias urbanizadas mostram dados alarmantes para a mobilidade e acessibilidade urbana, onde 78,3% das vias não são adequadas para o uso público.

2.5 ANÁLISE CORRELATA

Para a produção do trabalho de anteprojeto do parque foram analisados alguns projetos de intervenção urbana. A escolha destes três projetos correlatos se deu pela ligação da proposta que será desenvolvida para o lajedo do Araxá com os mesmos, eles agregarão valores físicos e urbanísticos ao devido tema proposto. As formas como é representado graficamente estes trabalhos também é um fator diferenciado, que dá apoio ao objeto estudado. Seus programas de necessidades compreendem ao tipo de proposta estudada e desenvolvida, tendo como referência a qualidade projetual e a dinâmica dos espaços neles contidos.

2.5.1 PARQUE DO IBIRAPUERA SÃO PAULO.

Numa cidade como São Paulo, é de suma importância a presença desses equipamentos para a melhoria da qualidade de vida da população, outros fatores identificam uma identidade própria de cada parque urbano, e o caso da distribuição espacial dentro deles, e o Parque do Ibirapuera é um exemplo disso, como mostra a figura abaixo.

Figura 6 - Imagem da marquise e seus setores.

Fonte: Catracalivre.com.br, (2017).

Construído em 21 de agosto de 1954 o Ibirapuera foi um grande avanço para o paisagismo no Brasil, tornando-se o principal parque na cidade de São Paulo, e um dos maiores parques urbano do mundo, no local há uma grande marquise que direciona os visitantes a atrações como a Bienal o Prodam e o Museu Afro Brasileiro.

2.5.1.1 Ficha Técnica

Tabela 2 - Fichas técnica e localização do parque Ibirapuera

Localização	São Paulo – Brasil
Arquitetos	Oscar Niemeyer e Roberto Burle Marx
Área	1.584 milhões m ²

Fonte: Catracalivre.com.br, (2017).

2.5.1.2 Diretrizes e especificidades da proposta

A intervenção urbana aplicada no parque do Ibirapuera que foi inaugurado em 21 de agosto de 1954 para a comemoração do quarto centenário da cidade de São Paulo, trouxe atrações aos visitantes como, ciclovia e treze quadras iluminadas, além de pistas destinadas a corridas, passeios e descanso, todas integradas à área cultural. Entre alguns exemplos que podem ilustrar tamanha estrutura e a infinidade de possibilidades de lazer em um só lugar, pode-se citar as lanchonetes, os campos de futebol e os aparelhos de ginástica disponíveis para quem gosta de praticar exercícios físicos espalhados pelo parque.

Figura 7 Atrações do parque Ibirapuera

Fonte: Ibirapuera (2017).

Observamos na figura 7 uma paisagem do parque ainda sem muitas árvores, diferente dos dias de hoje com sua vegetação, mas já ostentando sua imensa marquise e a disposição dos espaços.

Conhecida como uma cidade que não para, São Paulo tem hoje um crescimento cada vez maior e umas das mais densas áreas construídas do mundo, este se deu principalmente no início do século XX, junto com o crescimento populacional e das frotas de veículos motorizados o que alimentou a falta de espaços de lazer e prejudicou a qualidade do ar na cidade ao longo do tempo.

A figura 8 abaixo, mostra a vegetação do parque em contradição ao emaranhado de prédios da cidade, os espelhos d'água transmitem a sensação de ar puro em meio a poluição ao fundo em forma de névoa, acentuando a importância dessas áreas verdes para os centros urbanos no que diz respeito ao lazer para a população, uma vez que o ritmo intenso, o barulho do trânsito e a busca constante por uma área de tranquilidade onde as pessoas possam levar a família para passear ou até mesmo praticar esporte, além de amenizarem o efeito estufa pelos bairros vizinhos ao parque.

Figura 8 - Imagem aérea do parque em contraste com a cidade

Fonte: Ibirapuera (2017).

Já as figuras 9, 10 e 11 retratam a distribuição espacial dos ambientes, setores, condicionantes e acessos que constam dentro do parque do Ibirapuera. Como mostra a figura abaixo há varias entradas para o parque sem que os visitantes passem por setores que não sejam o objetivo

O parque do Ibirapuera tem 12 acessos o setor com a maior quantidade de acessos está na AV. Pedro Álvares Cabral onde está situada a principal entrada no portão 1 e 2 que por sua vez dão acesso ao auditório e também a imensa marquise.

Figura 9 - Acessos ao parque do Ibirapuera

Fonte: Parque ibirapuera.org (2017).

Os acessos dão destinos aos outros setores de forma direta como, bienal pelo portão 3 a administração do parque pelo portão 4 a pista de cooper no portão 5 as quadras de jogos no portão 6 aos setores como o viveiro Manequinho Lopez pelo portão 7 as trilhas pelo portão 8 a fonte multimídia pelo portão 9 e pôr fim ao museu afro Brasileiro pelo portão 10 o que facilita o acesso do visitante para chegar as atrações do parque Ibirapuera.

As principais avenidas de acessos que dão apoio ao Ibirapuera o contorna de forma a abraça-lo, isso é importante para que haja uma facilidade ao chegar no parque como mostra na figura 10.

Figura 10 - Principais vias de acesso

Fonte: Parque ibirapuera.org (2017).

As vias de acessos ao parque do Ibirapuera, são elas a Av. Pedro Álvares Cabral, que dá acesso aos portões, 1, 2, 3, 9A e 10. Na Av. República do Líbano, o acesso são os portões 5, 6 e 7A. Já a Av. IV Centenário, abrigam os portões, 7, 8 e 9.

Conforme foi citado anteriormente, os acessos se dão por essas três avenidas, porém, isso pode torna um pouco complicado a questão do controle do parque, exigindo uma maior atenção no que diz respeito à segurança.

Há alguns caminhos que ligam diversos lugares, criando um perímetro no centro do parque, e começa na praça do porquinho passando pela administração do Ibirapuera e vai até a praça da paz, como mostra a figura 11 logo abaixo.

Figura 11 - Setorização dos ambientes

Fonte: Parque ibirapuera.org (2017).

A distribuição espacial do parque Ibirapuera permite criar diversos ambientes desde a prática de exercícios físicos quanto a exposição a arte e cultura.

Conforme mostrado a figura 11, o acesso a estes setores como a ciclovia se dar pelo portão 6, ele leva o ciclista a todos os setores porém, é possível acessá-lo pelos outros diversos pontos de entrada do parque Ibirapuera.

Avaliações do correlato “Parque do Ibirapuera” com relação ao estudo preliminar do parque urbano da cidade de Esperança/PB.

Tabela 3 Avaliações do correlato Parque do Ibirapuera.

ANÁLISE	PARQUE DO IBIRAPUERA	ITENS IMPORTANTES A SEGUIR
ÍNTENS	ASPECTOS ÚTEIS	PONTOS DE REFERÊNCIA
ACESSOS	São 12 acessos de entrada que dão destinos aos outros setores de forma direta fazendo com que o visitante seja objetivo em sua visita.	Seguir essa orientação e propor acessos distintos para que a população seja convidada a entrar no parque.
PROGRAMAS DE NECESSIDADE	O programa de necessidade do parque, foi trabalhada de forma a oferecer ao visitante diversas opções de lazer.	Seguir o exemplo e aplicar ao programa de necessidade do parque.
CICLOVIA	A ciclovia da família é uma extensão da ciclovia pública e o acesso se dá pelos portões 6, 9 e 10.	Orientar e ordenar a ciclovia local para que a população tenha um local onde possa pedalar com segurança.

Fonte: Arquivo pessoal (2018).

Além do parque do Ibirapuera, mais dois projetos de correlatos foram analisados e darão suporte a esse trabalho são eles: Geoparque nacional Fangshan Tangshan, Nanjing, Jiangsu, China e o projeto Parque Paranoá em Brasília, ambos trazem exemplos de formas, fluxos e equipamentos a serem seguidos no estudo preliminar do parque urbano da cidade de Esperança / PB.

2.5.2 GEOPARQUE NACIONAL FANGSHAN TANGSHAN

Figura 13 Geoparque Nacional Fangshan Tangshan

Fonte: Landezine (2017).

O parque apresenta em seu projeto um paisagismo que acompanha a forma do relevo na qual está inserido com linhas orgânicas, o uso de escadarias que contornam o desenho do parque tem variação de funções é um olhar diferenciado que a equipe de projetista desenvolveu em concordância com o paisagismo. Conforme mostra a figura acima, aparência geral da praça ecoa as linhas de contorno, que mudam de acordo com o terreno como foi citado anteriormente.

Tabela 4 - Fixa técnica do Geoparque

FICHA TÉCNICA	
ARQUITETOS	Studio Odile Decq
LOCALIZAÇÃO	Nanjing, Jiangsu, China
ANO DO PROJETO	2014
FOTOGRAFIAS	Odile Decq
PROJETO PAISAGISTA	Hassell

Fonte: Editado pelo o autor (2018).

Figura 14 - Museu Nacional Fangshan Tangshan Geopark

Fonte: Archdaily Brasil (2018).

O projeto do museu dentro do parque estabelecer um padrão de movimento de forma clara e perfeita entre todas as funções, ele integra a infraestrutura de transporte que a circunda e o parque regional.

2.5.2.1 Praça de chegada

Figura 15 - A praça de chegada

Fonte: Landezine (2018).

A forma do desenho da praça acompanha a do museu como um todo valorizando aspectos naturais como a topografia do lugar.

A paisagem e o museu geram um espaço sequencial, que corre através das muitas camadas do projeto. A praça de entrada fornece um ponto de encontro, que marca o início dos caminhos que os visitantes irão percorrer.

2.5.2.2 O paisagismo

Figura 16 - O paisagismo do parque

Fonte: Landezine (2018).

O projeto do parque regenera a vegetação nativa e criando um micro ecossistemas local, o que apoiar a saúde do ambiente natural e a operação sustentável do parque. Em alguns ambientes é criado um jardim vertical que intercala com o aspecto rustico das pedras contidas nela. Esse aspecto que o parque oferece, servirá como contra partida na criação paisagística do para o estudo preliminar do parque urbano na cidade de Esperança/ PB, uma vez que ele trata de preservar a flora do local.

2.5.2.3 Aspectos relevantes do parque

Tabela 5 - Aspectos relevantes do parque

ANÁLISE	GEOPARQUE NACIONAL FANGSHAN	REQUALIFICAÇÃO DO ANTEPROJETO
ITENS	Aspectos úteis	Pontos de referência
FORMA	Concordância da forma com o relevo	Seguir essa orientação e propor formas que interfira o mínimo possível na topografia local.
PAISAGISMO	Uso de jardins verticais	Seguir essa orientação e propor uso de jardins verticais para compor o paisagismo do lugar.

Fonte: - Fonte: Arquivo pessoal (2018).

Os pontos que foram citados na tabela acima, serão tomados como base na composição do estudo preliminar do parque do Banabuyê que é o tema deste trabalho, por tanto vale ressaltar a importância deste projeto para seu fim.

2.5.3 PARQUE PARANOÁ, DF.

O Parque Paranoá será implantado no sítio que abrigou a Vila Paranoá, formação feita por 100 trabalhadores da barragem do Lago Paranoá, pioneiros da construção de Brasília, na década de 50.

O parque se materializa através de uma geometria variável, o eixo paralelo a rua que separa serve também para integrar o parque as áreas institucionais de Brasília ao mesmo tempo, isso faz com que o visitante tenha uma melhor comodidade referencial uma vez que a mobilidade urbana nesse setor gira a seu favor.

A figura 19, mostra claramente a integração da rua com o parque e as áreas que o rodeiam, permitindo uma variação de acesso ao mesmo.

Figura 17 - Projeto do parque Paranoá.

Fonte: Archdaily (2017).

A distribuição espacial do parque Paranoá, permite que os visitantes usufruam de todas as áreas do terreno dando destaque a parte central do mesmo, além de aproveitar a topografia a seu favor para criar caminhos e áreas de lazer.

O projeto objetiva proporcionar identidade aos espaços urbanos, fazendo com que os novos setores propostos façam uma linguagem compreensível aos usuários. A complexidade da vegetação juntamente com a identidade visual dos espaços abertos proporciona a satisfação estética da paisagem.

2.5.3.1 Fichas técnica

Tabela7 - Ficha técnica do parque Paranoá

O PROJETO FOI DESENVOLVIDO POR:	
AUTOR:	João Paulo de Castro Scotti.
CONSULTORES:	Fermin Vasquez, Pedro Baltar, Francesc de Fuentes, Sonia Cruz.
COLABORADORES:	Gunter Kohlsdorf, Ana Carolina Favilla Coimbra, Giuliana de Brito Sousa.

Fonte: Editado pelo autor 2020.

2.5.3.2 Localizações

A área de investigada está situada no Distrito Federal as margens do lago Paranoá, próximo ao acesso norte está o hospital regional do Paranoá.

Figura 18 - Parque Paranoá.

Fonte: Editado pelo autor (2018).

O parque está localizado ao leste de Brasília na cidade satélite de Paranoá margeado pelo lago de mesmo nome como mostrou a figura 20.

2.5.3.3 Conectividades com o entorno

Figura 22 - Diagrama das conectividades

Fonte: Archidaly (2018).

O principal fluxo de acesso está situado na externa borda norte, que funciona como interface com a cidade de Paranoá. Os usuários mediante aos passeios, se conectam até coração do parque, onde estão localizados os mais importantes equipamentos sociais e de encontro. O conjunto presta especial atenção aos condicionantes ambientais e bioclimático. A presença discreta de mobiliários urbanos cujo o tamanho, forma, detalhes, materiais e cores, não devem se destacar no conjunto, pois no parque a intervenção será sutil onde integra a paisagem pelos princípios de movimento.

2.5.3.4 Vegetações

Boa parte da vegetação é respeitada e é mantida no desenho do parque. Através dessas observações, o desenho urbano é feito, respeitando ao máximo a preservação original.

Figura 21 - Vegetação

Fonte: Editado pelo autor (2018).

A concepção do projeto do parque tem como princípio fundamental estruturante a sustentabilidade, pois a filosofia deste projeto é de manter vivo o novo e o modificado, além de propor a permanência da vegetação preexistente.

2.5.3.5 Equipamentos principais

Figura 19 - Equipamentos

Fonte: Editado pelo autor (2018).

O parque Paranoá é dotado de alguns equipamentos coletivos é o caso dos equipamentos esportivos, equipamentos culturais e o anfiteatro, todos no coração do parque, isso fossa o visitante a toda a extensão do mesmo. Desta forma o parque apenas se destina a locomoção de pessoas pelo seu interior, priorizando a relação com a natureza.

2.5.3.6 Acessos

O parque Paranoá é tangenciado por avenidas que o circundam. Na face norte o acesso é para pedestres e entrada de veículos para o estacionamento. Os acessos leste e oeste serão apenas destinados para os pedestres.

Figura 20 Acessos

Fonte: Editado pelo autor (2018).

Avaliação do correlato do parque Paranoá, com relação ao anteprojeto do parque urbano da cidade de Esperança/PB.

Tabela 8 - Avaliação do correlato do parque Paranoá.

ANÁLISE	PARQUE PARANOÁ	ITENS IMPORTANTES
ÍTEM	ASPECTOS ÚTEIS	ASPECTOS A SER SEGUIDOS
Acessos	Quatro praças de entrada induzem os pedestres a visitarem o local, duas na parte norte e uma na parte leste e outra no oeste.	Seguir essa orientação e propor ao menos três praças para que a população seja convidada a entrar na comunidade.
Equipamentos	Foram trabalhados no projeto do parque diversos equipamentos, se destacando as áreas de esportes, cultura e o anfiteatro.	Seguir exemplo e aplicar os possíveis equipamentos que constara no estudo preliminar do parque Banabuyê.
Fluxos	O sistema de fluxos da área de intervenção é bem definido, onde todos os fluxos levam direta e indiretamente ao parque.	Orientar e ordenar o fluxo local para que a região tenha mais visibilidade.

Fonte: Arquivo pessoal (2018).

3 METODOLOGIAS

Aqui será exposta a metodologia aplicada a respeito das características do público alvo, coleta de dados análise de correlatos, descrição das etapas do projeto para que venha a acrescentar de forma teórica no anteprojeto urbanístico do parque Banabuyê.

3.1 CLASSIFICAÇÕES DA PESQUISA

Este trabalho será elaborado em pesquisas relacionada entre o homem e os locais de relevância históricas contida na área de estudo, pois busca entender os motivos na qual leva a cidade a negar sua soberania na paisagem. Relação entre o homem e a natureza dentro do perímetro a ser estudado, afim de detecta problemas pré-existentes em relação as áreas verdes. A abordagem do problema é classificada como qualitativa, pois busca entender o estado conservação das ruas no entorno da qualidade de vida da população e a preservação do monumento das pedras.

Quantos aos objetivos serão classificados em, pesquisa exploratória: para obter o máximo de informação sobre o problema através de pesquisas bibliográficas e estudos de casos. E descritiva: serão analisadas informações afim de interpretar os fatos relevantes para um melhor diagnostico da área de estudo.

3.1.1 Características do público alvo

Este trabalho será direcionado a população da cidade de Esperança PB e região, com a proposta do parque urbano na região das pedras do Araxá e entorno, para que venha a acrescentar em uma melhor qualidade de vida através do lazer.

3.1.2 Coletas de dados

A coleta de dados será obtida através de pesquisas bibliográficas, feita em revistas especializadas no assunto, artigos científicos, livros e outros para compreender melhor o assunto.

3.1.3 Analise de correlatos

Os temas abordados nos correlatos, serviram para direcionar pontos que serão seguidos e estarão presentes no anteprojeto do parque urbano, afim de contribuir no programa de necessidade do mesmo.

3.1.4 Descrições das etapas do projeto

Irão fazer parte das etapas do anteprojeto do parque Banabuyê os seguintes itens:

- a) Estudos preliminares, buscando informações que serão de suma importância para o projeto do parque como, condicionantes naturais e legais, localização dos equipamentos através de zoneamento fluxograma, vegetação nativas e existentes e vias locais e arteriais;
- b) Levantamentos de dados sensoriais para que se possa elaborar o programa de necessidade para o anteprojeto do parque urbano;
- c) Partido arquitetônico: com informações para compor a funcionalidade;
- d) Anteprojeto do parque com informações que explique todo processo e viabilidade de implantação do mesmo.

3.1.5 Condicionantes legais

Este trabalho será elaborado e baseado segundo as normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) serão utilizados também as leis que regulamentam a implantação das habitações na cidade de Esperança PB são elas: o código de obras da cidade, a NBR 9050 (acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos); além do plano diretor de Esperança como também o da cidade de Campina Grande PB para auxiliar em áreas de proteção permanentes as (APP). NBR 13531 – Elaboração de projetos de edificações – Atividades técnicas e o Estatuto das cidades. A fim de extrair o máximo de informações possíveis para elaboração deste anteprojeto, possibilitando a melhor forma de implantar o devido parque urbano no intuito de promover e gerar espaços de lazer e cultura para os usuários do mesmo e também para os moradores próximos ao local.

4 PROPOSTAS ARQUITETÔNICA

Neste capítulo será abordado, os aspectos referenciais para o desenvolvimento da proposta arquitetônica do estudo preliminar do parque urbano Banabuyê, levando em consideração os dados climáticos e suas condicionantes, a flora local e suas, topografia do terreno assim como o entorno imediato, afim de propor a melhor distribuição espacial para o devido parque.

4.1 Municípios de Esperança / PB

Figura 21 - Mapa do município de esperança / PB

Fonte: Blog Andrade Notícias (2018).

Conforme dito anteriormente o município de Esperança fica localizado no agreste paraibano, está cortado pelas rodovias BR: 104 e PB:121, faz divisa com os municípios de São Sebastião de Alagoa de Roça, Alagoa Nova, Remígio, Montadas, Areal e Pocinhos.

4.1.1 Mapas da faixa etária populacional de esperança – PB

Figura 22 - populacional de esperança - PB

Fonte: Editado pelo autor, com base no IBGE (2010).

A pirâmide etária da população da cidade de Esperança, mostra que a maior parte é tida como jovem entre os 10 aos 34 anos.

A maior parcela da população de Esperança PB, pertence as mulheres cuja o percentual é de 51% e 49 % de homens, teoricamente a população entre homens e mulheres são praticamente iguais.

Figura 23 – População masculina e feminina de esperança - PB

Fonte: IBGE (2010).

Os dados aqui obtidos darão suporte na compreensão do público alvo a qual será destinado o parque urbano, esse levantamento servirá como base para destinar da melhor forma o uso deste equipamento urbano, pois cada faixa etária tende-se a usar equipamento voltado para a faixa etária de idade de seus usuários.

O município de Esperança – PB, tem uma pirâmide onde a maior parte da população é jovem e mostra a que público serão direcionados a maior parte de seus equipamentos, por outro lado, a população mais idosa é pequena se comparada as demais, isso pode ter haver com a falta de uma melhor qualidade de vida neste município com relação a pratica de exercício físicos, e a falta lazer adequados para eles.

Figura 24 - População feminina de esperança - PB.

Fonte: IBGE 2010.

A faixa etária entre a população feminina da cidade de Esperança, indica que a maior parte pertence aos adultos dos 30 aos 49 anos se comparada individualmente, no entanto, se analisarmos o conjunto este panorama muda, pois a fatia que vai do 0 aos 14 e dos 15 aos 29 anos, juntos soma 52%, mostrando que a maior parcela da população feminina esperancense é teoricamente ativa e jovem.

A distribuição da faixa etária entre a população masculina da cidade de Esperança, mostra que a maior parte pertence as crianças de 0 a 14 anos se comparada individualmente, porém, se analisarmos o conjunto o panorama muda, pois a fatia que vai dos 15 aos 29 anos e dos 30 aos 49 anos, juntos soma 54%, mostrando que a maior parcela da população masculina esperancense é teoricamente ativa no que diz respeito a práticas de exercícios físico.

Figura 25 - População masculina de esperança - PB.

Fonte: IBGE 2010.

Com base nessas informações sensoriais o público a ser mais contemplados são os tidos como jovens, pois os maiores percentuais revelam esses dados que serão levados em consideração na elaboração do programa de necessidades do parque urbano juntamente com a análise de correlatos feito anteriormente neste trabalho.

Portanto, o objetivo principal dessa análise é saber a qual público atender, no entanto, apesar desses dados revelarem em inclinação, o uso do parque urbano a serem feitos por jovens, dessa forma seu programa de necessidade abrange todas as faixas etárias, são eles:

- a) Play Ground,
- b) Academia popular,
- c) Pista de cooper,
- d) Ciclovia,
- e) Atividades esportivas,
- f) Anfiteatro,
- g) Praça de jogos,
- h) Praça de contemplação,
- i) Ford Truck,
- j) Praça de convivência,
- k) Praça de eventos,
- l) Praça de entrada,
- m) Conjunto habitacional,
- n) Equipamentos públicos,
- o) Área vedada para piquenique e descanso,
- p) Quiosques,
- q) Bicicletário
- r) Estacionamento.

Esses equipamentos estarão presentes no parque urbano pela necessidade do público em questão analisado anteriormente e destinada a todas de acordo com as faixas etárias.

4.1.2 localizações

Figura 26 - Localização do sítio

Fonte: Editado pelo autor (2018).

Legenda: Localização do sítio Principais acessos BR:104 e PB: 121

A área em questão objeto de estudo deste trabalho está localizada no lado leste da cidade de Esperança / PB, região conhecida como lajedo do Araxá, nas proximidades dos bairros Beleza dos campos e Lírio verde, é uma região importante na cidade pelo aspecto histórico uma vez que os primeiros habitantes do lugar os índios cariris da tribo Banabuyê viviam próximo a este lajedo, e posteriormente os primeiros portugueses que desbravaram a região, ambos tinham algo em comum que permitia a sobrevivência, um tanque de pedra construído pelos nativos e que se tornou importantíssimo para o desenvolvimento local hoje conhecido com tanque do Araxá, também pelo aspecto cultural pois está sobre o mesmo a capela de Nossa Senhora do perpétuo Socorro, Monumento que faz parte da história da cidade e é um símbolo do turismo esperancense.

Esses aspectos dão ao sítio uma característica de importância para a população e relevância no que diz respeito a preservação desses lugares. No entanto, é preciso entender o cotidiano das comunidades que circundam a área para que a proposta seja benéfica para todos, pois um parque é feito para pessoas que possam usufruir de suas dependências para ter contato com a natureza, mas também proporcionar o conhecimento da história e a cultura através dele.

4.1.3 Localizações do lote

Figura 27 - Localização do lote.

Fonte: Editado pelo autor (2018).

Legenda: Perímetro do sítio Área do lajedo do Araxá

O terreno em estudo tem aproximadamente 70.000 m², sendo que 60% dele é pedra e os 40% que restam é uma área fértil onde está localizada a vegetação e será o local mais adequado para a instalação de 90% do parque como mostra a figura a cima, o lajedo do Araxá na cidade de Esperança - PB tem quase todo seu entorno ocupado por construções com variações de formas e funções. A maioria é de edifícios residenciais horizontais e também verticais sendo que, todas as unidades de uso residencial.

O local está próximo de escolas, posto médico, creches tendo como referência principal a capela de Nossa Senhora do Perpetuo do Socorro situada sobre o lajedo.

Figura 28 Lajedo do Araxá

Fonte: Google Earth 2018.

Sua localização é valorizada devido à importância histórica na cidade, e por estar próximo do centro. O bairro tem cerca de 3000 habitantes distribuídos nas mais de 870 residências espalhadas no local.

4.1.4 Escolhas e justificativa

O lugar foi escolhido para introduzir o parque urbano Banabuyê em Esperança - PB, por ser um local de importância histórica e como tal, precisa ser protegido da expansão urbana desordenada. Os habitantes que residem próximo ao lajedo, mantêm um forte vínculo com a localidade e já estão habituados a conviver diariamente com aquele cenário, sendo quase que impossível remover todas as famílias em prol de uma requalificação urbana que por sua vez dará suporte do futuro parque.

A dinâmica do parque com o entorno, o fluxo interno e a imagem da capela de Nossa Senhora do Perpetuo do Socorro, poderia ser um fator determinante para a remoção de parte

das residências para outras áreas da cidade, principalmente as que não oferecem infraestrutura adequada e por se tratar de habitações que desfavorece diretamente a implantação do parque.

4.1.4.1 Dimensões, Topografia e Vegetação.

A área do terreno corresponde a 69.885 m², sendo a sua maior parte de lajedo, possui um perímetro de 1.236 m no seu total o que corresponde ao lajeado é de 741 m e ao sítio é de 494m.

A topografia é irregular com inclinação que vai da cota 630 a 635. No sentido das laterais sul, leste e oeste a topografia forma um morro de pedra e dois pequenos vales que formam o tanque do Araxá e o São Vicente os quais abastece as famílias mais carentes dos bairros vizinhos, no sentido norte a um sítio onde sua topografia é plana em relação as demais com uma inclinação suave e um solo fértil.

A área em estudo fica no final de uma elevação onde ao sul forma um vale, isso acarreta em uma ventilação canalizada naturalmente, a parte final desta elevação se encontra o lajedo do Araxá onde se tem uma visão geral de toda a cidade.

Figura 29 - Mapa topográfico

Fonte: Mapbox (2018).

4.1.4.2 Vegetação

A legenda a baixo mostra destacado na cor verde escuro que a vegetação na região é em sua maioria arbustiva com poucas árvores de grande porte devido a degradação pelo uso do solo em tempos remotos, porém, a parte destacada em amarelo indica que no local em estudo, a uma vegetação nativa que será mantida e proliferada no parque e no entorno ajudando assim a flora local a se difundir nas ruas da cidade, evitando árvores que não pertence a essa região. Esta vegetação encontrada no terreno se espalha ao longo do terreno de forma pontuais ou seja, não é densa mas em sua maioria são árvores de grande porte.

Figura 33 - Vegetação pré-existente

Fonte: Editado pelo autor (2018).

Algumas plantas nativas como a Cajarana, o Ipê e a Barriguda, e outra como o Mulungu foram plantadas ao longo do tempo, existem várias cactáceas como mandacaru, coroa de frade e facheiros além de bromélias e agaves, plantas que são características da região e portanto deve dar-se o devido valor a elas fazendo com que o local onde está sendo proposto o projeto do parque seja referência na manutenção de árvores e plantas nativas para todo região onde contém essas mesmas características, conciliando o bem estar da população com a proteção da natureza com sua fauna e flora.

Há também uma grande possibilidade de estender a massa arbórea do parque para outros setores próximos a ele, como mostrou a figura anterior, criando uma conexão de áreas

verdes o que beneficiará a população, mas também a fauna local como aves e mamíferos de pequeno porte além de algumas espécies de reptes.

Assim como foi citado anteriormente a vegetação nativa predomina o terreno em estudo como mostram as figuras 34 e 35 respectivamente.

Figura 30 - Vegetação do terreno

Fonte: Acervo do Autor (2018).

As espécies que predominam a área em questão, estão classificadas a seguir de forma científica o que ajuda a entender a que grupo pertencem. Algumas são frutíferas como é o caso da cajazeira, essas espécies junto há novas árvores resistentes ao clima seco ajudaram a enriquecer a vegetação do parque urbano.

A região do Nordeste possui um ecossistema único, como o sertão e a caatinga. Sua flora é muito peculiar com diversas árvores, uma dessas espécie se encontra no terreno em estudo trata-se da cajazeira, uma árvore com frutos de sabor intenso e cheiro agradável, ela pode atingir mais de 15 metros de altura e 10 metros de diâmetro. Isso mostra a importância

do levantamento dessa espécie no local para que a preservação dessas árvores sejam implantadas, como mostra a tabela a cima.

Quadro 7 - Árvores do local em estudo

Angico-vermelho		Barriguda		Cajazeira		Erythrina mulungu		Ipê-rosa	
Domínio:	*****	Reino:	Plantae	Domínio:	Eukaryota	Reino:	Plantae	Domínio:	Eukaryota
Reino:	Plantae	Divisão:	Anthophyta	Reino:	Plantae	Divisão:	Magnoliophyta	Reino:	Plantae
Divisão:	Magnoliophyta	Classe:	Magnoliopsida	Divisão:	Magnoliophyta	Classe:	Magnoliopsida	Divisão:	Magnoliophyta
Classe:	Magnoliopsida	Ordem:	Malvales	Classe:	Magnoliopsida	Ordem:	Fabales	Classe:	Magnoliopsida
Ordem:	Fabales	Família:	Malvaceae	Ordem:	Sapindales	Família:	Fabaceae	Ordem:	Lamiales
Família:	Fabaceae	Subfamília:	Bombacoidae	Família:	Anacardiaceae	Subfamília:	Faboideae	Família:	Anacardiaceae
Gênero:	Anadenanthera	Gênero:	Ceiba	Gênero:	Spondias	Gênero:	Erythrina	Gênero:	Handroanthus
Espécie:	<i>A. macrocarpa</i>	Espécie:	<i>C. glaziovii</i>	Espécie:	<i>S. mombin</i>	Espécie:	<i>E. mulungu</i>	Espécie:	<i>H. heptaphyllus</i>

Fonte: Editado pelo autor 2018.

Outras espécies também fazem parte da flora local como o ipê rosa do angico vermelho do mulungu e da barriguda. Árvores que fazem parte de vegetação da região como o Jatobá por exemplo, serão usadas na composição da massa verde do parque conciliada com outras espécies que auxiliem no paisagismo do mesmo.

Há também as espécies arbustivas que então presente no local e fazem parte da flora da região de Esperança- PB.

Quadro 8 Arbustos presentes no local de estudo.

Facheiro		Cactaceae		Macambira		Agave	
Domínio:	*****	Domínio:	*****	Domínio:	*****	Domínio:	*****
Reino:	Plantae	Reino:	Plantae	Reino:	Plantae	Reino:	Plantae
Divisão:	*****	Divisão:	Magnoliophyta	Classe:	Liliopsida	Divisão:	Magnoliophyta
Filo:	Magnoliophyta	Classe:	Magnoliopsida	Filo:	Magnoliophyta	Classe:	Liliopsida
Ordem:	Caryophyllales	Ordem:	Caryophyllales	Ordem:	Poales	Ordem:	Asparagales
Família:	Cactaceae	Família:	Cactaceae	Família:	bromeliácea	Família:	Agavaceae
Gênero:	Pilosocereus	Gênero:	*****	Gênero:	Bromelia	Gênero:	Agave
Espécie:	P. pachycladus	Espécie:	Xique-Xique	Espécie:	B. laciniosa	Espécie:	*****

Fonte: Editado pelo autor 2018.

Boa parte desses arbustos encontrado no terreno são da família das Cactáceas, e essas plantas são capazes de armazenar água em seus caules e suas folhas são modificadas em espinhos. Elas apresentam cerca de 100 gêneros e 1400 espécies e ocorre principalmente na caatinga, nordeste Brasileiro, o município de Esperança está dentro do curimataú e brejo paraibano, por sua vez sofre os efeitos da falta de chuvas como em quase todos os municípios nordestino, é característica destas plantas resistir a ambientes secos, além disso, as cactáceas são amplamente usadas como plantas ornamentais.

4.1.4.3 Condicionantes ambientais

O terreno está em uma área onde a ventilação cruzada é bastante propícia a implantação do parque, apesar de estar em uma localidade onde possui residências em volta, ele se destaca por ser uma área elevada e de boa localização, muito por estar próximo a vias importantes na cidade como a BR: 104 e outras artérias que ligam os bairros Beleza dos Campos e Lírio Verde ao centro da cidade. A insolação ao longo do dia é predominante até as 17:00, depois disso é interrompida pelo lajedado que faz sombra sobre o mesmo, isto mostra que é importante a análise das condicionantes ambientais do terreno para que haja o máximo de aproveitamento da área, distribuindo os ambientes dentro do parque da melhor forma possível.

Figura 31 - Condicionantes ambientais

Fonte: Editada pelo autor (2018).

Por se trata de uma área elevada a cidade de Esperança possui nesta região um clima mais ameno em boa parte do ano podendo acarreta na formação de nevoeiro e nas épocas mais seca a uma presença de rajadas de ventos e redemoinhos de pequeno porte, também é a região da cidade que mais se beneficia dos fatores climáticos propicias a manutenção vegetal o que favorece a implantação do objeto em estudo.

Figura 32 - Mapa do sistema viário de esperança PB

Fonte: Editado pelo autor 2018.

4.1.4.4 Leitura do lugar

A maioria das vias na proximidade da área em estudo possuem sentido duplo, onde o principal acesso ao lote se dá pelas ruas Barão do rio branco, Rua São Vicente. A rua destacada na cor laranja ficará determinada pelo uso exclusivo de um único sentido por meio de uma faixa única.

A principal via arterial se encontra na cor vermelha, trata-se da rodovia BR: 204 que liga a cidade de Esperança aos municípios de Remijo e Alagoa de Roça, ela é muito importante para a economia da cidade uma vez que todo fluxo de veículos que vem de parte do brejo paraibano passa por ali.

As vias em amarelo indicam ruas ou estradas não pavimentadas isso se dá pelo fato delas estarem dentro de uma área ainda sem infraestrutura ou ruralizadas, no entanto, já mostra um indicativo por onde a cidade deve planejar seus caminhos e acessos uma vez que elas são formadas principalmente pelo cotidiano urbano.

Figura 33 - Pontos referenciais

Fonte: Editado pelo autor 2018.

A cidade possui alguns pontos referenciais próximo da área de estudo, como o antigo açude banabuyê lugar marcante na história de Esperança, por se tratar do manancial extinto que por muito tempo abasteceu a cidade. O bairro Beleza dos Campos por ser o principal beneficiado pelo o futuro parque, o próprio lajedo do Araxá pela sua importância histórica e também por estar sobre ele a capela de Nossa Senhora do Perpetuo do Socorro, a BR: 204 principais vias da cidade, a escola municipal José Lopes.

Esperança é considerada um polo da cidade de Campina Grande junto com Queimadas e fazem parte da região metropolitana daquela cidade, sua altitude é de 650m acima do nível do mar, e apesar de seu município fazer fronteira com Alagoa Nova, Remijo e Areias a cidade não está dentro do brejo paraibano.

Figura 34 - Principais vias

Fonte: Editado pelo autor 2018.

As principais vias que cortam a cidade são a BR: 204, e a AV. Jose de Andrade, ambas cruzam o centro da cidade e estão próximo ao lugar de estudo deste trabalho.

Figura 35 - Mapa das preexistências sócio espaciais

Fonte: Editado pelo autor 2018.

Aqui mostra os caminhos feito pela população vizinha ao lote e são utilizado interligar os bairro Beleza dos Campos ao bairro Lírio Verde, também utilizado na pratica de caminhada pela a população local .

Figura 36 - Mapa de áreas usada para atividades esportivas e caminhadas

Fonte: Editado pelo autor 2018.

O comportamento das pessoas em termo de esporte e lazer se distribui da seguinte formas, área de esporte se destaca na cor verde e o percurso percorrido pela população praticante de caminhada na maior parte se concentra nesta área pela manhã e final de tarde, as demais se distribui próximo ao terreno em estudo.

Esse indicador mostra onde devem-se intervir, e aproveitando os caminhos usados naturalmente pela população para a pratica de caminhadas, e propor uma pista de cooper no anteprojetado do parque urbano.

4.1.4.5 Legislação pertinente ao terreno

A cidade de Esperança possui uma legislação direcionada ao urbanismo, porém, a área em questão, também tomou como base os parâmetros urbanísticos contidos no Plano Diretor de 2006 da Cidade de Campina Grande/PB e na Lei de Uso e ocupação do Solo (Lei nº 16.176 de 1996) por ser referência urbanística na região. Por tanto, com base nos Planos Diretores tanto da cidade de Campina Grande quanto no plano diretor de Esperança a área do

lajedo do Araxá é caracterizada como uma área de Recuperação Urbana e também uma Zonas Especiais de Preservação Natural.

Veja o que diz o Art. 18 do plano diretor Campinense. A Zona de Recuperação Urbana caracteriza-se pelo uso predominantemente residencial, com carência de infraestrutura e equipamentos públicos e incidência de loteamentos irregulares e núcleos habitacionais de baixa renda. O Art. 19, Diz. São objetivos da Zona de Recuperação Urbana:

- a) Complementar a infraestrutura básica;
- b) Implantar equipamentos públicos, espaços verdes e de lazer;
- c) Promover a urbanização e a regularização fundiária dos núcleos habitacionais de baixa renda;
- d) Incentivar a construção de novas habitações de interesse social;
- e) Conter a ocupação de áreas ambientalmente sensíveis.

Já para o plano diretor de Esperança – PB, a Área em questão faz parte de uma Das Zonas Especiais de Preservação Natural, Art. 30 (Zonas Especiais de Preservação Ambiental e Natural são partes do território, localizadas tanto na área urbana, como na rural, nas quais o interesse social de preservação, manutenção e recuperação de características naturais, paisagísticas, ambientais, históricas e culturais, impõe normas específicas e diferenciadas para o uso e ocupação do solo), o que abrange aos tanques de pedra, nascentes do Rio Mamanguape, açudes, olhos d'água, a Serra do Urubu, ao Serrote dos Cocos, e aos terrenos urbanos e encostas com declividade superior a 25% (vinte e cinco por cento).

O que foi exposto acima favorece a implantação do parque uma vez que o local tem boa parte das características citada com os tanques de pedras, e contem características naturais, paisagísticas, ambientais, históricas e culturais como foram citados.

O Art. 33 do mesmo plano diretor diz que (O Executivo Municipal poderá, através de lei específica, autorizar o proprietário de imóvel urbano, público ou privado, a exercer em outro local, ou alienar, mediante escritura pública, o direito de construir, definido em legislação municipal própria, quando o referido imóvel for considerado necessário), para os devidos fins:

- a) Implantação de equipamentos urbanos e comunitários;
- b) Preservação, quando o imóvel for considerado de interesse histórico, ambiental, paisagístico, social ou cultural;
- c) Servir a programa de regularização fundiária, urbanização de áreas ocupadas por população de baixa renda; e

d) Construção de habitação de interesse social.

A área do terreno é particular, por tanto é de suma importância o conhecimento das leis que a regem.

(QUANTO AS OPERAÇÃO URBANA)

No Art. 35 do plano diretor Esperancense diz que, as operações urbanas são o conjunto de intervenções e medidas integradas, objetivando viabilizar projetos urbanísticos especiais, observado o interesse público, em áreas previamente delimitadas, isto mostra que a implantação de um parque urbano está dentro e pode fazer parte das operações urbanas do município.

Observe quais operações participam:

1º São participantes da Operação Urbana os proprietários, moradores, usuários permanentes e investidores privados.

2º A Secretária Municipal de Planejamento e Coordenação acolherá, coordenará, aprovará e fiscalizará todo projeto de Operação Urbana.

3º A Operação Urbana pode ser proposta pelo Executivo, ou por qualquer cidadão ou entidade que nela tenha interesse.

4º No caso de Operação Urbana de iniciativa da municipalidade, a Prefeitura, mediante chamamento em edital, definirá a proposta que melhor atenda ao interesse público.

As operações do mesmo artigo indicam que a participação de todo é importante na concepção de novos equipamentos e áreas de interesse público.

Seguindo ainda o plano diretor da cidade de Esperança no Art. 36, as Operações Urbana envolvem intervenções e medidas como:

I - tratamento urbanístico de áreas públicas;

II - abertura de vias ou melhorias no sistema viário;

III - implantação de programa habitacional de interesse social;

IV - implantação de equipamentos públicos;

V - proteção e recuperação de patrimônio cultural;

VI - proteção ambiental;

VII - reurbanização;

VIII - regularização fundiária de edificações localizadas em área não parcelada oficialmente;

IX - transferência de Potencial Construtivo, na forma da lei.

O que podemos observar que é do conhecimento do município a importância de requalificar áreas que possam ter interesses públicos, entendendo assim que, o terreno em estudo atende aos atributos citados anteriormente, uma vez que ele faz parte de setores importantes se baseado nos planos diretores de Esperança e Campina Grande do estado da Paraíba.

Figura 37 - Lotes irregulares próximo ao local de intervenção.

Fonte: Editado pelo autor 2018.

Conforme mostra a imagem acima as residências de baixo padrão localizado as margens do lajedo do Araxá, porém elas já estão a muito tempo na localidade apesar de ser uma invasão, já faz parte do contexto do lugar.

Essas habitações não favorecem a soberania da paisagem da Capela de Nossa Senhora do Perpetuo do Socorro sobre o lajedo, portanto será necessário para a criação de um conjunto habitacional para realocar essas famílias próxima ao parque.

Figura 38 - Avanço da cidade sobre a Capela

Fonte: Acervo do autor 2018.

O principal ponto turístico de Esperança, é a Capela de Nossa Senhora do Perpetuo Socorro que fica sobre o lajedo do Araxá, esse local sofre com o avanço desordenado da cidade sobre ele, e tem a paisagem prejudicada no que diz respeito imagem da Capela, algumas residências se expandem verticalmente o que agrava ainda mais o problema.

A implantação de um parque urbano como citado anteriormente irá ajuda a impedir esse avanço nas áreas que ainda não tem edificações, mantendo assim, a imponência da imagem da capela sobre a paisagem no local.

4.1.4.6 Uso do solo do bairro beleza dos campos (cheios e vazios)

Observa-se que no bairro os espaços vazios constituem basicamente os fundos de lotes nas áreas urbanizadas porém, há um grande espaço vazio onde se encontra o lajedo do Araxá e alguns sítios remanescentes. No entanto, esse espaço vazio livre de edificações, apesar de estar inserido dentro do perímetro urbano, é uma área rural onde se encontra atividades agrícolas em alguns pontos

Figura 39 - Mapa de cheios e vazios

Fonte: Editado pelo autor 2018.

Os imóveis ocupam na maioria das vezes mais da metade dos lotes, as edificações não têm recuos na sua grande maioria. A densidade construtiva é similar à do entorno.

4.1.4.7 Mapa de uso e ocupação

Figura 40 Uso e ocupação do solo

Fonte: Editado pelo autor, 2018.

Observa-se que na região a um uso misto das edificações para a ocupação do solo, apesar das residências estarem em maior quantidade começa a surgir uso diferenciado como comercio, equipamentos de interesses sociais, entre outros.

A maioria desses comércios é na própria moradia dos donos, isso faz com que a rua tenha movimento mesmo quando os comerciantes fecham seus estabelecimentos, quanto aos aspectos religiosos a algumas capelas cristãs no entorno do objeto de estudo. Também encontra-se locais de atividades esportivas a menos de 500 m do terreno em análise, assim como locais voltados a saúde, como as UBS.

5 MEMORIAL DESCRITIVO

Aqui será discorrido sobre as diretrizes projetuais do parque urbano do Banabuyê, afim de propor um bom traçado que possibilite ao usuário caminhar por toda a extensão de seu terreno, além de definir a posição dos recintos que dará uso ao parque.

Este trabalho se propõe, em nível de estudo preliminar, propor um parque urbano, nas proximidades do lajedo do Araxá no bairro Beleza dos Campos, através das investigações dos dados sensoriais da população, da análise a faixa etária dos mesmos para ajudar a compreender a que público direcionar o programa de necessidades do projeto do devido parque. A proposta visa dar uma contribuição para a cidade auxiliando nas tomadas de decisão do município.

5.1 Esquema táctico dos fluxos

Figura 41 - Mapa de aberturas de novos caminhos

Fonte: Editado pelo autor 2018.

As aberturas dos caminhos internam do parque será feita da seguinte forma, haverá três entradas que dão acessos as praças de entradas que por sua vez fazem as conexões com os

demais recintos com as praças de eventos, contemplação e convivência, os acessos se darão pela Rua Barão do Rio Branco, São Vicente e a rua projetada que será pavimentada.

5.2 Conectividade com o entorno

Figura 42 - Conectividade com o entorno imediato

Fonte: Editado pelo autor 2018.

A conexão do parque com o seu entorno imediato é feita pelas ruas Barão do Rio Branco, rua Projetada e São Vicente. O parque tem insolação leste a oeste bem definido e sua ventilação é cruzada, o fluxo interno é feita por três acessos principais.

O acesso ao parque é feito pelas ruas citadas anteriormente e estão bem localizadas pois tem acesso direto com o centro da cidade de Esperança e a vias arteriais importantes com a BR: 104 e a AV. Jose de Andrade.

5.3 Zoneamento

Figura 43 - Zoneamento do programa de necessidades

Fonte: Editado pelo autor 2018.

O zoneamento do parque permitirá ao usuário um uso misto em suas dependências fazendo com que eles sejam convidados a usufruir de seus equipamentos, além de criar formas orgânicas que ajudará na implantação do mesmo em relação topografia uma vez que este formato adapta-se melhor ao terreno, os acessos criarão áreas compartilhada entre o pedestre e os automóveis além de incorporar a praça preexistente na rua Barão do Rio Branco de nome Venâncio Araújo.

Seus recintos terão a imagem da Capela de Nossa senhora do Perpetua Socorro como cenário em toda sua extensão criando espaços de contemplação permitindo ao visitante uma visão privilegiada da capela sobre o lajedo do Araxá tendo o pôr do sol por traz.

A distribuição espacial dos ambientes se dá pelo tipo de uso, como as praças de jogos próximas as estradas para facilitar o acesso do usuário que não pretende se afastar de suas residências na maioria das vezes, a ciclovia e a pista de cooper, estão as margens da rua projetas de forma que o usuário tenha um acesso imediato a elas.

O posicionamento da ciclovia e pista de cooper, foi dada para que houvesse o mínimo de interferências nos fluxos para não ter cruzamentos em excesso.

5.4 Vegetação

Figura 44 - Massa arbórea preexistente

Fonte: Editado pelo autor 2018.

A figura acima amostra a uma massa arbórea presente na área em estudo, serão preservadas grande parte dela e será responsável pelo aspecto orgânico do parque urbano uma vez que os caminhos teriam que se interligar sem comprometer a vegetação existente no local.

Figura 45 - Arborização a ser implantada.

Fonte: Editada pelo autor 2018

Figura 46 - Implantação geral

Fonte: Editada pelo autor 2018.

O parque Banabuyê contém diversidades de usos para seus usuários, todos interligados a três praças de entradas todas com uso compartilhado nas ruas conectadas extra parque. As famílias da comunidade do Araxá serão realojadas para um conjunto habitacional ao lado do parque assim como o estacionamento.

Figura 47 - Ícones ilustrativo

Fonte: Editado pelo autor 2018.

Ícones ilustram os pontos de partida para a concepção da distribuição espacial do parque. Diagramas das áreas permeáveis e impermeáveis, áreas verdes e ciclovias e pista de cooper.

5.5 Ciclovias, Cooper e os Caminhos.

Figura 52 - Ciclovía Cooper e Caminhos

Fonte: Editado pelo autor 2018.

A ciclovía e a pista de Cooper estão na parte norte do terreno as margens da rua projetada para facilitar o acesso e evitar o máximo de cruzamento possível com os caminhos, este último tem formas orgânicas e ligam os recintos dentro do parque de maneira harmônica e fluida.

5.6 Áreas verdes

Figura 53 - Áreas verdes permeáveis

Fonte: Editado pelo autor 2018.

Essas áreas verdes são permeáveis livres de pavimentações para facilitar a drenagem do solo e ajudar amenização da temperatura no local junto com as árvores sobre elas. Apesar de o terreno ser em parte pedregoso, para isso é necessário o aterramento de alguns pontos impermeáveis.

5.7 Áreas permeáveis e impermeáveis

Figura 48 - Áreas impermeáveis

Fonte: Editado pelo autor 2018.

As áreas impermeáveis ao longo do parque são oriundas em muitos lugares de locais pedregosos anteriormente, isso se deu pelo fato do terreno ser rochoso e infértil. O arranjo dos ambientes dentro do parque foi feito pensando nisso pois não ocuparia terrenos férteis para tais funções.

5.8 Implantação geral

Figura 49 - Implantação Geral 3D

Fonte: Editado pelo autor 2018.

A implantação geral tridimensional mostra como o parque se comunica com o entorno, indica os pontos favoráveis ao parque como as praças de entradas, o anfiteatro, mirante da capela e áreas de esportes.

As áreas contidas no parque serão:

a) Mirante:

Foi pensado para atender os visitantes da capela para melhor comodidade sobre o lajedo, trata-se de duas plataformas suspensas para não agredir tanto a rocha, esses mirantes dão ao usuário uma visão plena da cidade.

b) Quiosque:

Os quiosques foram distribuídos entre as praças de convivência e esportes, isso se dá pelo fato dessas áreas estarem próximas a locais de aglomeração de pessoas como as praças de eventos.

c) Lagoa artificial:

Tratar-se de um reservatório preexistente dentro da área em estudo e foi mantida no estudo preliminar, ela ajuda a compor a paisagem do lugar e tem sobre ela uma passarela de madeira que dá continuidade ao passeio.

d) Praça de esportes:

Figura 50 - Praça de Esportes

Fonte: Editado pelo autor 2018.

A área de esporte onde está localizada as quadras poliesportivas, está no início do parque pela rua barão do Rio branco, a área tem uma visão privilegiada da Capela sobre o lajedo do Araxá ao fundo.

e) Praça de entrada:

Figura 51 - Praça de entrada pela rua projetada

Fonte: Editado pelo autor 2018.

Todos os recintos do parque têm a imagem da capela ao fundo, e com as praças de entrada não é diferente, a localização da praça de entrada pela rua projetada é estratégica pelo fato de ter o cenário perfeito para representar o diálogo entre o parque e a capela, com exceção da praça de entrada pela rua Barão do Rio Branco, as demais dão acessos as praças de eventos, de forma quase que direta, o mesmo acontece com as praças de convivência e contemplação.

f) Academia popular:

Figura 52 - Academia popular

Fonte: Editado pelo autor 2018.

O parque detém áreas destinadas a prática de exercícios físicos principalmente próximo à praça de esporte, essas áreas denominadas de academias populares dão ao parque não só a função de contemplação e lazer mas também cuida da saúde física e mental para a população, essas alternativas fazem com que o público visite o parque a qualquer hora do dia.

g) Perspectiva geral arborizada:

Figura 53 - Perspectiva geral

Fonte: Editado pelo autor 2018.

A imagem em perspectiva do parque mostra como se compartilham os passeios e acessos do parque, assim como os quiosques, praças, ciclovia, estacionamento e os blocos habitacionais ao fundo, também mostra como o parque liga-se com a Capela através de um passeio controlado.

O passeio acontece de maneira que os usuários do parque visitem todos seus recintos, através de caminhos em formas orgânicas, interferindo minimamente na vegetação pré-existente,

Os acessos foram pensados de fora que o usuário tenha comodidade em acessar o parque tanto pela Rua Barão do Rio Branco e São Vicente, como também pela rua projetada onde ficará a entrada principal do devido parque.

O passeio controlado foi introduzido na área da capela devido a preservação do mesmo e do lajedo do Araxá, além dos tanques de pedras que são protegidos por lei municipal, devido ao abastecimento de água na localidade.

REFERENCIAS

- ABBUD, Benedito. **Criando paisagens**: Guia de paisagem. São Paulo. ed, geral. 2008.
- ABBUD, Benedito. **Criando Paisagens**: Guia de trabalho em arquitetura paisagística. São Paulo, Senac, ed Geral. 2010.
- AMORIM, M. C. de C.T. Análise ambiental e qualidade de vida na cidade de Presidente Prudente/SP. 1993. Dissertação (Mestrado em Geografia), Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade Estadual Paulista, Presidente Prudente.
- AMORIM, Margarete C. da C. T. Caracterização das áreas verdes em Presidente Prudente/SP. In: SPOSITO, Maria Encarnação Beltrão (org). Textos e contextos para a leitura geográfica de uma cidade média. Presidente Prudente: [s. n.], 2001.
- ARCHDAILY. Primeiro lugar no Concurso Internacional do Rio em Medellín. [S.l.: s.n.], 2016. Disponível em: <www.archdaily.com.br/br/01-165814/primeiro-lugar-no-concurso-internacional-para-o-parque-do-rio-em-medellin>. Acesso em: 23 mar. 2017.
- BOVO, Marcos C. Áreas verdes urbanas, imagem e uso: um estudo geográfico sobre a cidade de Maringá – PR. Presidente Prudente: Universidade Estadual Paulista, 2009.
- BOVO, Marcos C; AMORIM Margarete C. C. T. Efeitos Positivos Gerados Pelos Parques Urbanos: Um Estudo de Caso Entre o Parque do Ingá e o Parque Florestal das Palmeiras no Município de Maringá/PR. In. XIII Simpósio Brasileiro de Geografia Física Aplicada. Universidade Federal de Viçosa. Viçosa, 2009.
- CARTA de Florença: Iphan. 2017. Disponível em: [http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Carta de Florença 1981.pdf](http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Carta%20de%20Florença%201981.pdf). Acesso em: 24 fev. 2017.
- CARTA DE LISBOA. Reabilitação urbana integrada: 1º Encontro Luso-Brasileiro de Reabilitação Urbana Lisboa, 1995. Disponível em: <<http://www.igespar.pt/media/uploads/cc/cartadelisboa1995.pdf>>. Acesso em: 16 maio 2012.
- CARVALHO, A. M. F. M. A Espacialidade do Passeio Público de Mestre Valentim. Gávea (Rio de Janeiro), Rio de Janeiro, v. 01, n.1, p. 66-77, 1985.
- CARTA DE VENEZA. 1964. Monumento histórico. Disponível em: <[http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Carta de Veneza 1964.pdf](http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Carta%20de%20Veneza%201964.pdf)>. Acesso em: 10 ago. 2015.
- DE ANGELIS, B. L. D. A praça no contexto das cidades o caso de Maringá PR. 2000. 367f. Tese (Doutorado em Geografia Humana) Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2000.
- FILHO, Kamel Zahed; MARTINS, José Rodolfo Scarati; PORTO, Mônica Ferreira do Amaral. Fascículo 6: Planos Diretores de Drenagem Urbana.Coleção Águas Urbanas. Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2013.

FAUUSP. In: Ensino e pesquisa. São Paulo: FAUUSP, 1981.

FERREIRA, Rau. A passagem de Antônio Silvino por Esperança. Versão e Book. Edições Banabuyé. Esperança/PB: 2011.

FERREIRA, Adjalme Dias. Efeito positivos gerados pelos parques urbanos: O caso do passeio público do Rio de Janeiro / Adjalme Dias Ferreira – Niterói 2005.

GHIRARDELLO, N; SPISSO, B. Patrimônio histórico: como e por que preservar/ coordenação de: Nilson Ghirardello e Beatriz Spisso; colaboradores: Gerson Geraldo Mendes Faria [et al.]. -- Bauru, SP: Canal 6, 2008.

HARTMAN, Jean Marie; STROM, Steven. Projeto de demonstração florestal urbana de Newark: descobertas e Recomendações. Centro de Planejamento e Design de Terras. New Brunswick: Experiência Agrícola de Nova Jersey. Estação, 1995.

IBGE. Histórico do município. 2010. 1 v. IBGE, Esperança, 2010. Cap. 1. Disponível em: <<http://cod.ibge.gov.br/3I62>>. Acesso em: 05 abr. 2017.

LIMA, A. M.L.P. Problemas na utilização na conceituação de termos como espaços livres, áreas verdes e correlatos. In: Congresso Brasileiro de Arborização Urbana. Anais. São Luís: EMATER/MA, 1994. p. 539 . 553.

MAGNOLI, Miranda Martinelli. O parque no desenho urbano: Paisagem Ambiente. 2006. 214 f. Tese - Curso de Arquitetura e Urbanismo, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAUUSP), São Paulo, 2006.

MACEDO, S. S.; SAKATA, F. G. Parques urbanos no Brasil. São Paulo: Edusp, 2003.

MARX, Roberto B. Arte e Paisagem: Conferências Escolhidas. Editora Nobel, São Paulo, 1987.

MACEDO, Silvio Soares et al. Sistemas de espaços livres: conceitos, conflitos e paisagens. São Paulo: FAUUSP, 2011.

MAYMONE, Marco Antônio de Alencar. Parques urbanos: origens, conceitos, projetos, Legislação e custos de implantação. Campo Grande, MS: UFMS 2009.

MEDEIROS, José Marcelo Martins. Parques Lineares ao Longo de Corpos Hídricos Urbanos: Conflitos e Possibilidades; O Caso da Orla do Lago Paranoá – DF. Tese de doutorado. Universidade de Brasília, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, 2016.

MORERO, A. M.; SANTOS, R. F. dos; FIDALGO, E. C. C. Planejamento ambiental de áreas verdes: estudo de caso em Campinas–SP. Inst. Flor., São Paulo, v. 19, n. 1, p. 19-30, jun. 2007.

OLIVEIRA, C.H. Planejamento ambiental na cidade de São Carlos (SP) com ênfase nas áreas públicas e áreas verdes: diagnóstico e propostas. Dissertação (Mestrado em Ecologia e Recursos Naturais) - Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, SP, 1996.

PIPPI, Luis Guilherme Aita; TRINDADE, Larissa Carvalho. O papel da vegetação arbórea e das florestas nas áreas urbanas: Paisagem e Ambiente. 81 f, São Paulo, 2013.

REVISTA LABVERDE/ Universidade de São Paulo. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Departamento de Projeto. LABVERDE- Laboratório Verde – v.1, n.4 (2012).

REVISTA LABVERDE/Universidade de São Paulo. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Departamento de Projeto. LABVERDE – Laboratório Verde – v.1, n.6 (2013) –. São Paulo: FAUUSP, 2013.

SCALISE, Walnyce. Parques urbanos: evolução, projeto, funções e usos. Revista da Faculdade de Engenharia, Arquitetura e Tecnologia, v. 4, n. 1, out. 2002.

SILVA, L. J. M. Parques urbanos: a natureza na cidade - uma análise da percepção dos atores urbanos. Brasília: Universidade de Brasília, 2003.

SOLUÇÕES PARA CIDADES: Parques lineares como medidas de manejo de águas pluviais. São Paulo: ABCP – Associação Brasileira de Cimento Portland Programa Soluções Para Cidades, 2006. Periódico. Disponível em: <<http://solucoesparacidades.com.br/>>. Acesso em: 20 maio 2017.

STROM, Steven. Urban and community forestry: planning and design. In: KUSER, John E. Urban and community forestry in the Northeast. New Brunswick: State University of New Jersey, 2007.

STEINER, Claudia. Subsídios para o planejamento de Sistemas de Áreas Verdes Urbanas no Brasil / Claudia Steiner. [S. l.: s. n.]. 2016.

SZEREMETA, B. e ZANNIN, P.H.T. A importância dos parques Urbanos e áreas verdes na promoção da qualidade de vida em cidades. Curitiba, A revista Ra'eGa, v.29, p. 177- 193, Des/2013.

TOLEDO, F.S; SANTOS, D. G. Espaços livres de construção. Revista da Sociedade Brasileira de arborização Urbana, Piracicaba, SP, v.3, n.1, p.73 – 91, mar. 2008.

KLIASS, Rosa Grená. Os Parques Urbanos de São Paulo. ed. Pini, 1993.